
**Zur Einführung des Deferred Prosecution Agreement (DPA) im
schweizerischen Strafprozessrecht:**

Eine praktikable Lösung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität?

Masterarbeit

LL.M. im Strafrecht

Antonio César Barrios

Rechtsanwalt – Universität Buenos Aires – Argentinien

079 715 40 83

antonio.barrios@students.unibe.ch

21-110-481

Betreuender Dozent: Dr. Jonas Weber, Dr. Simon Huwiler

Datum: 10. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	8
1. Einleitung.....	9
2. Theoretische Grundlagen von DPA	11
2.1 Begriff und Wesen von DPA	11
2.2 Historische Entwicklung und Ursprung.....	11
2.3 Theoretische Systematisierung und Abgrenzung verwandter Rechtsinstitute	13
3. Vergleich der DPA-Modelle in den USA und Argentinien	15
3.1 Einführung in das Rechtsvergleichungsverfahren	15
3.2 Des DPA-Modells in den Vereinigten Staaten: Grundlagen, Ermessensspielräume und exekutive Normsetzung.....	15
3.2.1 Zentrale Merkmale und Ausgestaltung	16
3.2.2 Verfahren.....	17
3.2.3 Rechtswirkungen des DPA	18
3.2.4 Kritik.....	20
3.3 Das DPA-Modell in Argentinien	21
3.3.1 Rechtsgrundlage	22
3.3.2 Hauptmerkmale und Ausgestaltung.....	22
3.3.3 Verfahren.....	25
3.3.4 Wirkungen und praktische Anwendung des ACE	27
4. Der rechtliche Rahmen in der Schweiz – Eine Analyse zur Einführung des AUU	29
4.1 Aktuelle Entwicklungen im schweizerischen Strafprozessrecht	29
4.2 Der erste Anlauf von DPA in der Schweiz: Der Entwurf von 2019 und seine dogmatischen Schwächen	31

4.3 Der Vorschlag der BA	31
4.4 Kritik und Argumente des Ständerates.....	33
4.4.1 Einwand gegen die unverhältnismässige Stärkung der Stellung der Staatsanwaltschaft.....	33
4.4.2 Gefahr der Aushöhlung des Strafsystems.....	34
4.4.3 Fehlende gerichtliche Kontrolle und Machtungleichgewicht: Veränderung des prozessualen Gleichgewichts.....	35
4.4.4 Marginalisierung der Zivilpartei. Schutz der Rechte der Opfer und anderer Betroffener?.....	36
4.4.5 Unsicherheit bezüglich der Zulässigkeit von Beweismitteln aus der Kooperation	36
4.5 Über die Einwände des Bundesrates hinaus: Hin zu einer umfassenden Kritik....	38
5. Implementierung des DPA in die Strafprozessordnung und damit verbundene Herausforderungen	40
5.1 Einleitung.....	40
5.2 Eigener Vorschlag für eine Neufassung von Art. 318bis StPO:.....	40
5.2.1 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 1	40
5.2.2 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 1 lit. a und b	41
5.2.3 Keine substantiellen Einwände zu den Buchstaben a), b) und c) von Absatz 241	
5.2.4 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 2 lit. d und d bis	42
5.2.5 Art. 318bis StPO – Abs. 2 lit g.....	42
5.2.6 Art. 318bis StPO – Abs.2 bis, 2 ter und 2 quater.....	43
5.2.7 Art. 318bis StPO – Abs. 6.....	44
5.2.8 Art. 319 StPO – Abs. 3	45
6. Fazit.....	46
7. Selbständigkeitserklärung	47

Literaturverzeichnis

- Abraldes, Sandro. «Acuerdos de Colaboración eficaz», 2023.
<blob:https://www.studocu.com/9df578b5-858e-420b-80ec-e35cc64f39bd>.
- Alexander, Cindy R, und Mark A Cohen. «Trends in the use of Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the settlement of alleged corporate criminal wrongdoing», 2015. https://masonlec.org/site/rte_uploads/files/Full%20Report%20-%20SCJI%20NPA-DPA%2C%20April%202015%281%29.pdf.
- Bundesanwaltschaft. «OAG annual reports», 4. November 2024.
<https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/en/home/taetigkeitsberichte/taetigkeitsberichte-der-ba.html>.
- . «Revision der Strafprozessordnung (StPO): Aufschiebung der Anklageerhebung bei Strafverfahren gegen Unternehmen (AAU)», 20. August 2018.
https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6017/87/cons_1/doc_9/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6017-87-cons_1-doc_9-de-pdf-a.pdf.
- Bundesrat. «BBl 2019 6697 - Botschaft zur Änderung der Straf... | Fedlex», 28. August 2019.
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/2368/de>.
- . «Vernehmlassungen - 2017 | Fedlex. Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerates, Anpassung der Strafprozessordnung)», 2017.
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6017/87/cons_1.
- Cesano, José Daniel. «La Ley de Responsabilidad Penal Empresaria de la República Argentina (27.401) y la Responsabilidad de la Persona Jurídica». *ADPCP*. Bd. LXXIII, 2020.
- Crocioni, Francisco. «Aproximación teórica al acuerdo de colaboración eficaz». *COMPLIANCE, ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA-*, 2018.
https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/openweb/documents/pdf/arg/white-paper/supl_compliance_y_resp_penal_emp_15_mayo.pdf.
- Daniels, Elizabeth. «Getting DPA Review and Rejection Right», 2018.
http://www.usdoj.gov/dag/cftf/corporate_.
- Davis, Frederick T. «International Double Jeopardy U.S. Prosecutions and the developing Law in Europe», 2016.
https://www.academia.edu/28913092/INTERNATIONAL_DOUBLE_JEOPARDY_U_S_PROSECUTIONS_AND_THE_DEVELOPING_LAW_IN_EUROPE.

Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. «Informe anual 2022», 2022. https://www.mpf.gob.ar/dgradb/files/2023/09/dgradb_i.

Donatsch, Andreas, Christian Schwarzenegger, und Wolfgang Wohlers. *Strafprozessrecht*. Schulthess, 2014.

Economiesuisse. «Keine Vergleiche im Strafrecht – Die aufgeschobene Anklageerhebung für Unternehmen | Economiesuisse. Dossier 1/20», Januar 2020. <https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/aufgeschobene-anklageerhebung-fuer-unternehmen#lead>.

Koehler, Mike. «Measuring the Impact of Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements on Foreign Corrupt Practices Act Enforcement», 2015. <http://ssrn.com/abstract=2701836>.

Kommission für Rechtsfragen des Ständerates. «Medienmitteilung-Das Instrument der aufgeschobenen Anklageerhebung soll geprüft werden», 26. Februar 2025. <https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2025-02-26.aspx>.

Lehmkuhl, Marianne Johanna, und Wolfgang Wohlers. «Unternehmensstrafrecht-Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte Helbing Lichtenhahn Verlag Nomos Verlag», 2020.

Lengauer, Daniel, und Lea Ruckstuhl. *Compliance*. Schulthess, 2017.

Library of Congress. «The Constitution of United States of North America.», 1787. <https://constitution.congress.gov/constitution/>.

Meier, Bernd Dieter. *Kriminologie*. 6. Aufl. CH Beck, 2021.

Pieth, Mark. *Schweizerisches Strafprozessrecht*. 2. Aufl. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2012.

Pieth, Mark, und Christopher Geth. «Schweizerisches Strafprozessrecht», 2023.

República Argentina. Ley N° 27.401-Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (2017). <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27401-296846/texto>.

Schwarzenegger, Christian. «Unternehmensstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Die juristische Person im Strafbefehlsverfahren», 2016. https://www.researchgate.net/publication/312551714_Unternehmensstrafrecht_unter_Ausschluss_der_Offentlichkeit_Die_juristische_Person_im_Strafbefehlsverfahren.

Senko, Matt. «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS», 2009. <https://gould.usc.edu/why/students/orgs/ilj/assets/docs/19-1%20Senko.pdf>.

Smith, Charles F, Brittany D Parling, und Charles F Smith. «American Imperialism": A Practitioner ' s Experience with Extraterritorial Enforcement of the FCPA». *University of Chicago Legal Forum* 2012 (2012): 11.
<http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol2012/iss1/11>.

Ständerat. «25.3028 | Prüfung des strafprozessualen Instruments der aufgeschobenen Anklageerhebung | Amtliches Bulletin», 2025.
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=68424>.

Stock, Jacob. «JUDICIAL REVIEW OF CORPORATE NON-PROSECUTION AND DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS: A NARROW ROAD TO CHECKING PROSECUTORIAL DISCRETION», 2022.

Supreme Court of the United States. «Heath vs. Alabama, 474 U.S. 82 (1985).», 1985.
<https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep474/usrep474082/usrep474082.pdf>.

«United States vs Fokker- Criminal Law-Separation of Powers -D.C. Circuit Holds that Courts may not reject Deferred Prosecution Agreements based on the inadequacy of charging decisions or agreement conditions», 2017.

U.S. Department of Justice. «Justice Manual | 9-28.000 - Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations | United States Department of Justice», 2025.
<https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations#9-28.200>.

U.S. Department of Justice. Office of The Deputy Attorney General, Mónica, Lisa. «Further Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies, September 15, 2022», 22. September 2022.
https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2022/09/15/2022.09.15_ccag_memo.pdf.

U.S. Department of Justice. Office of The Deputy Attorney General, Office. Thomson Larry. «Principles of Federal Prosecution of Business Organizations», 2003.
https://www.justice.gov/sites/default/files/dag/legacy/2007/07/05/mcnulty_memo.pdf.

U.S. District Court Southern District of New York. «U.S. vs Statoil ASA.», 2010.
<https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2011/02/16/10-09-06statoil-agree.pdf>.

Verges, Etienne. «Chronique législative-Procédure pénale», Juli 2017.
<https://droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2017-3-page-579?lang=fr>.

Wenk, Jan. *Strafbefehle im Unternehmensstrafverfahren*. Helbing & Lichtenhahn ; Nomos, 2020.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ACE	<i>Acuerdo de Colaboración Eficaz (Effektive Zusammenarbeitsvereinbarung)</i>
AG	<i>Attorney General</i>
Art.	Artikel
BA	Bundesanwaltschaft
CHF	Schweizer Franken
CPN	<i>Código Penal de la Nación (RA-StGB)</i>
CPPF	<i>Código Procesal Penal Federal (RA-StPO)</i>
CPPN	<i>Código Procesal Penal de la Nación (RA-StPO)</i>
DOJ	<i>US. Department of Justice</i>
DPA	<i>Deferred Prosecution Agreement</i>
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
f.	folgende
Lit.	Buchstabe
MPF	<i>Ministerio Público Fiscal (RA-Staatsanwaltschaft)</i>
NPA	<i>Non-Prosecution Agreement</i>
Nr.	Nummer
OAG	<i>Office of the Attorney General of Switzerland (Bundesanwaltschaft)</i>
OHG	Opferhilfegesetzes
RA	Argentinische Republik
S.	Seite
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung
T.	Originaltext
U.S.	Vereinigten Staaten
USA	Vereinigten Staaten
U.S. Att’y	U.S. Attorneys (Bundesanwaltschaft)
Vgl.	vergleiche
z. B	zum Beispiel

1. Einleitung

Die Debatte über die Einführung des aufgeschobenen Strafverfahrens (*Deferred Prosecution Agreement*, DPA) als neue Verfahrensform im schweizerischen Strafprozessrecht ist intensiv, was dessen Aktualität und Bedeutung unterstreicht. Es werden komplexe Verfahrensfragen aufgeworfen, insbesondere im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts. Ein Beispiel ist der Vorschlag der Bundesanwaltschaft, diesen Mechanismus über Artikel 318bis als Teil der Revision der Strafprozessordnung (StPO) einzuführen¹, auf dessen Einführung der Bundesrat jedoch im Jahr 2019 verzichtet hat, hauptsächlich aus Sorge vor einem Machtzuwachs der Staatsanwaltschaft und dem Fehlen von Gegengewichten, die die Gewaltenteilung gefährden könnten. Zudem wurde argumentiert, dass DPA das Legalitätsprinzip, die Transparenz und die dem Strafverfahren innewohnende Notwendigkeit der umfassenden Sachverhaltsaufklärung schwächen könnten.²

Die Wiedereinführung des Themas in die gesetzgeberische Agenda im Februar 2025 durch das Postulat Nr. 25.3028 Chassot Isabelle³ sowie die Annahme durch den Ständerat vom 16.06.2025 zeigen die anhaltende Relevanz von DPA und die Notwendigkeit einer vertieften Analyse hinsichtlich einer möglichen Umsetzung, die über die bisherigen Einwände hinausgeht.⁴ In Kapitel II wird eine kurze Erläuterung zum Konzept und Grundzüge sowie zum historischen Kontext des DPA gegeben, gefolgt von einer Analyse zu seiner rechtlichen Natur und den Implikationen bei der Einnahme bestimmter Standpunkte.

Anschliessend wird in Kapitel III die vergleichende Untersuchung von DPA in unterschiedlichen Rechtsordnungen behandelt, wobei charakteristische Merkmale der Rechtssysteme der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und der Argentinischen Republik (RA) analysiert werden

In Kapitel IV erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit DPA aus schweizerischer Perspektive. Dabei wird der ursprüngliche Vorschlag der Bundesanwaltschaft umfassend diskutiert. Zum einen werden die Argumente aufgegriffen, die den Bundesrat 2019 dazu veranlasst haben, auf dessen Einführung zu verzichten.⁵ Zum anderen werden weitere Einwände diskutiert, die grundlegende Prinzipien des Strafprozessrechts gefährden könnten.

Ausgehend von der zuvor entwickelten multidimensionalen Kritik präsentiert Kapitel V ein spezifisches DPA-Modell mit konkreten Reformvorschlägen zu Artikel 318bis StPO, das in die Struktur der schweizerischen Strafprozessordnung integrierbar ist. Ziel ist die Ausarbeitung einer sachgerechten Regelung mit substanzieller gerichtlicher Kontrolle, die – gestützt auf die Schlussfolgerungen dieser Arbeit

¹ Bundesrat, «Vernehmlassungen - 2017 | Fedlex. Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerates, Anpassung der Strafprozessordnung)».

² Economiesuisse, «Keine Vergleiche im Strafrecht – Die aufgeschobene Anklageerhebung für Unternehmen | Economiesuisse. Dossier 1/20».

³ Kommission für Rechtsfragen des Ständerates., «Medienmitteilung-Das Instrument der aufgeschobenen Anklageerhebung soll geprüft werden».

⁴ Ständerat, «25.3028 | Prüfung des strafprozessualen Instruments der aufgeschobenen Anklageerhebung | Amtliches Bulletin».

⁵ Bundesrat, «BBl 2019 6697 - Botschaft zur Änderung der Straf... | Fedlex» s.6722.

– die Legitimität des Abkommens sichert, die Rechte der Opfer wirksam schützt und eine doppelte Strafverfolgung auf nationaler und internationaler Ebene begrenzt.

Die Prüfung all dieser relevanten prozessualen Aspekte dient dazu, im Kapitel VI zentrale Fragestellungen im Kontext des schweizerischen Strafprozessrechts zu beantworten und entsprechende Schlussfolgerungen zu erarbeiten:

Welche relevanten rechtlichen und verfahrensrechtlichen Gestaltungselemente sind zu berücksichtigen, damit die Einführung sogenannter DPA im schweizerischen Kontext als sachgerecht und anwendbar angesehen werden kann?

Welche Änderungen der Strafprozessordnung wären erforderlich, um diese Gestaltungselemente zu integrieren, und wie sollten diese Änderungen formuliert werden?

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf eine Methodologie, die verschiedene komplementäre Ansätze kombiniert, um die Forschungsfragen umfassend zu beantworten.

Die Methodologie dieser Arbeit beginnt mit einer rechtsdogmatischen Analyse zentraler Prinzipien des schweizerischen Strafprozessrechts – insbesondere Legalitätsprinzip, Gewaltenteilung, Rechtskraft, Transparenz und Opferschutz – mit dem Ziel, die normativen Voraussetzungen für die Einführung von DPA zu klären.

Ergänzt wird dieser Zugang durch einen rechtsvergleichenden Blick auf die Modelle der USA und Argentiniens, um übertragbare Elemente und bewährte Verfahren zu identifizieren. Das argentinische Modell ist aufgrund seiner kontinentalen Rechtsordnung relevant, während das US-Modell als Ursprungsform mit internationaler Wirkung besondere Bedeutung hat.

Darauf aufbauend werden konkrete Änderungsvorschläge zur Schweizer StPO entwickelt, um ein rechtlich fundiertes und funktional integriertes DPA-Modell zu schaffen, das Effizienz, Rechtssicherheit und den Schutz der Opferrechte nachhaltig stärkt.

2. Theoretische Grundlagen von DPA

2.1 Begriff und Wesen von DPA

Bei der Behandlung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Unternehmenskontext stellen das *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) und das *Non-Prosecution Agreement* (NPA) Alternativen zu den traditionellen binären Strafverfahren dar, deren Ziel die Verurteilung oder der Freispruch der beschuldigten Parteien ist.

Diese beiden Arten von Vereinbarungen bilden miteinander verknüpfte prozessuale Wege zur Ahndung oder Regelung von Gesetzesverstößen, ohne dass ein Gerichtsverfahren durchgeführt werden muss, und teilen eine wesentliche konzeptionelle Grundlage: Es handelt sich um ausgehandelte Vereinbarungen, die bei einem begründeten Verdacht auf eine Straftat zwischen der Staatsanwaltschaft und dem betroffenen Unternehmen geschlossen werden, um strafrechtliche Fälle beizulegen und dabei die schwerwiegenden Folgen einer Verurteilung zu vermeiden.

Der grundlegende Unterschied zwischen dem DPA und dem NPA besteht darin, dass beim DPA eine förmliche Anklage vor Gericht erhoben wird, während beim NPA keine Anklage erfolgt.⁶

Neben diesem Unterschied beinhaltet der rechtliche Mechanismus des DPA, dass sich die Staatsanwaltschaft und das Unternehmen darauf verständigen, dass trotz der formellen Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft das Gerichtsverfahren für eine einvernehmlich festgelegte Dauer ausgesetzt wird. Erfüllt das Unternehmen seine Verpflichtungen innerhalb dieses Zeitraums, wird die Staatsanwaltschaft die Anklage fallenlassen. Im Falle eines NPA besteht zwar ein Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat, jedoch vereinbart die Staatsanwaltschaft mit dem Unternehmen, unter bestimmten vertraglich festgelegten Auflagen, keine förmliche Anklage zu erheben.

Beide Mechanismen beruhen auf einem weiten Ermessen der Staatsanwaltschaft, sowohl in Bezug auf die Entscheidung, ob ein solches Abkommen angeboten werden soll, als auch hinsichtlich der Bedingungen, unter denen es erfolgt.

Ein zentrales Element von DPA sind, die der beschuldigten Partei auferlegten, Bedingungen, die oft belastend sind und die das Eingeständnis des Sachverhalts, die Zahlung von Geldstrafen, die Verbesserung von *Compliance-Management-Systemen*, die Zusammenarbeit mit den Behörden und häufig die Überwachung durch einen externen Monitor umfassen. Bei Einhaltung wird eine Anklageerhebung und deren Folgen vermieden; bei Nichteinhaltung kann die Staatsanwaltschaft Anklage erheben und das Verfahren fortsetzen.

Diese Vereinbarung verfolgt zudem das Ziel, die erheblichen finanziellen und reputationsbezogenen Auswirkungen abzumildern, denen Unternehmen im Verlauf eines Strafverfahrens ausgesetzt sein können – Auswirkungen, die oft bereits mit der Einleitung von Ermittlungen oder der Erhebung erster Anschuldigungen eintreten.

2.2 Historische Entwicklung und Ursprung

Das sogenannte DPA entstand in den USA als eine alternative Vorgehensweise zur Verhängung strafrechtlicher Sanktionen gegen natürliche Personen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder eines

⁶ Stock, «JUDICIAL REVIEW OF CORPORATE NON-PROSECUTION AND DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS: A NARROW ROAD TO CHECKING PROSECUTORIAL DISCRETION» s.214.

Schuldeingeständnisses. Ursprünglich wurde es im Bereich von Drogendelikten eingeführt, mit dem Ziel, sich die Rehabilitation in den Vordergrund zu stellen und die negativen Folgen eines Strafregistereintrags zu mildern.⁷

Ende der 1980er Jahre begannen US-Staatsanwälte, mit gewaltlosen, erstmaligen Straftätern Vereinbarungen zu treffen, um das mit einer Verurteilung verbundene Stigma zu vermeiden.⁸ Die Praxis bestand darin, geringfügigen Straftätern eine Aussetzung des Verfahrens und der Strafe unter verhaltensändernden Auflagen anzubieten.⁹

Diese US-amerikanische Tendenz, soziale Wiedereingliederung zu fördern und die Stigmatisierung durch Strafen zu vermeiden, beeinflusste Argentinien bereits im Jahr 1992. Damals wurde im argentinischen Strafgesetzbuch (*Código Penal de la Nación*, CPN) sowie in der Strafprozessordnung (*Código Procesal Penal de la Nación*, CPPN) das Verfahren der Verfahrensaussetzung auf Bewährung (*Suspensión del Juicio a Prueba*) eingeführt, das in Fällen Anwendung findet, in denen hypothetisch eine bedingte Strafe verhängt werden könnte.¹⁰

Anfang der 1990er Jahre weiteten US-Staatsanwälte die Anwendung des DPA auf den Bereich der Wirtschaftskriminalität aus, um Fälle im Zusammenhang mit juristischen Personen zu lösen.¹¹ Seitdem hat sich das DPA zum am häufigsten verwendeten faktischen Instrument zur Beilegung von Unternehmensdelikten entwickelt.¹²

Der Fall Arthur Andersen stellte den Wendepunkt dar, der zur breiten Einführung des DPA führte, da die strafrechtliche Verurteilung – die später aufgehoben wurde – zum Zusammenbruch des Unternehmens und zum massiven Verlust von Arbeitsplätzen führte.¹³ In der Folgezeit strebten verschiedene Memoranden des Justizministeriums der Vereinigten Staaten – wie das Thompson-Memorandum von 2003, das McNulty-Memorandum von 2006 und das Filip-Memorandum von 2008 – danach, Leitlinien festzulegen, um zu verhindern, dass die strafrechtliche Verfolgung von Unternehmen unverhältnismässig zerstörerische Auswirkungen hat.

⁷ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.169.

⁸ Stock S.215

⁹ Daniels, «Getting DPA Review and Rejection Right» S.103.

¹⁰ Vgl. Artículo 76 bis Código Penal de la Nación (CPN) y Artículo 336 Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

¹¹ Alexander und Cohen, «Trends in the use of Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the settlement of alleged corporate criminal wrongdoing» S.7.

¹² Daniels, «Getting DPA Review and Rejection Right».

¹³ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.164.

Die Nutzung des DPA hat in den USA in den letzten Jahren deutlich zugenommen und stellt mittlerweile das bevorzugte Verfahren der US-Staatsanwaltschaften zur Lösung von Fällen wirtschaftskriminellen Fehlverhaltens durch Unternehmen dar.¹⁴

2.3 Theoretische Systematisierung und Abgrenzung verwandter Rechtsinstitute

Die herrschende Lehre ist mehrheitlich der Ansicht, dass das DPA, obwohl er ein ausgehandeltes Abkommen zwischen den Parteien darstellt, aufgrund seines Kontexts im Strafverfahren, der öffentlichen Funktion der Staatsanwaltschaft und des bestehenden Machtungleichgewichts nicht als blosser Vertrag des Privatrechts eingestuft werden kann. Daher erscheint es zutreffender, ihn als eine hybride¹⁵ oder sui-generis-Figur zu betrachten, die deutliche Elemente sowohl aus dem Zivilrecht als auch aus dem Strafrecht aufweist. Diese Auffassung ist jedoch nicht unumstritten, da einige Autoren für eine vertragliche Natur plädieren.¹⁶

Gerade wegen seines hybriden Charakters und seiner Anwendung im Bereich der staatlichen Strafgewalt dürfen diese Abkommen jedoch nicht allein dem freien Willen der Parteien (im Sinne einer Gleichstellung im Privatrecht) überlassen bleiben. Vielmehr bedürfen sie einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung, die ihren Anwendungsbereich, ihre Grenzen, Bedingungen, das Verfahren sowie Kontrollmechanismen klar definiert.

Die Annahme einer rein vertraglichen Natur des DPA, die mit der dem Privatrecht eigenen Autonomie des Willens einhergeht, steht im grundlegenden Widerspruch zu den Prinzipien des kontinentaleuropäischen Strafprozessrechts. In diesen Systemen begrenzt das Legalitätsprinzip die Ermessensspielräume der Staatsanwaltschaft bei der Aushandlung von Abkommen und verlangt eine einheitliche Anwendung des Strafrechts.¹⁷ Dies steht im Kontrast zu Modellen wie demjenigen der Vereinigten Staaten, wo über Verhandlungen im Rahmen des *Plea Bargaining*¹⁸ ein *Plea Agreement* geschlossen werden kann.¹⁹ Dieses Konzept des *Deals* ist dem amerikanischen System nicht fremd – im Gegenteil: Der DPA geht noch weiter, indem er die Verhängung einer Verurteilung durch die Erfüllung vereinbarter Bedingungen vermeidet.

Das *Plea Bargaining* endet mit einem Schuldeingeständnis des Angeklagten und einer darauf folgenden formellen Verurteilung. Im Gegensatz dazu zielt das DPA darauf ab, eine solche Verurteilung durch ein

¹⁴ Stock, «JUDICIAL REVIEW OF CORPORATE NON-PROSECUTION AND DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS: A NARROW ROAD TO CHECKING PROSECUTORIAL DISCRETION» s.214.

¹⁵ Verges, «Chronique législative-Procédure pénale» S.584.

¹⁶ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.169.

¹⁷ Pieth, *Schweizerisches Strafprozessrecht* S.39.

¹⁸ *Plea Bargaining* bezeichnet im US-Strafrecht ein Verfahren, in dem der Angeklagte sich im Rahmen einer Vereinbarung (*Plea Agreement*) schuldig bekennt, um im Gegenzug eine mildere Strafe zu erhalten oder ein Anklagepunkt fallenzulassen.

¹⁹ Alexander und Cohen, «Trends in the use of Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the settlement of alleged corporate criminal wrongdoing» S.9.

an Bedingungen geknüpftes Abkommen zu vermeiden. Das Fehlen einer formellen Verurteilung stellt somit das wesentliche Unterscheidungsmerkmal dar.²⁰

In den letzten Jahrzehnten haben die kontinentaleuropäischen Rechtssysteme eine zunehmende Amerikanisierung²¹ im Bereich des Strafprozessrechts erfahren, was sich in der Übernahme von Mechanismen zeigt, die vom US-amerikanischen Modell inspiriert sind, wie etwa dem abgekürzten Verfahren. Obwohl das Legalitätsprinzip weiterhin einen Grundpfeiler darstellt, wurde seine Anwendung durch Opportunitätskriterien relativiert. Die Möglichkeit, dass die Parteien den Verlauf des Verfahrens ohne institutionelle Kontrolle bestimmen, widerspricht jedoch den Prinzipien der einheitlichen Rechtsanwendung und der Gleichheit vor dem Gesetz. Vor diesem Hintergrund erfordert die hybride Natur des DPA eine spezifische gesetzliche Regelung, die die Wahrung der verfahrensrechtlichen Garantien sowie die grundlegenden Prinzipien des kontinentaleuropäischen Strafrechtssystems sicherstellt.

²⁰ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.169.

²¹ Lengauer und Ruckstuhl, *Compliance* S.8.

3. Vergleich der DPA-Modelle in den USA und Argentinien

3.1 Einführung in das Rechtsvergleichungsverfahren

Durch einen vergleichenden Analyseansatz des Modells des DPA sowie ähnlicher Instrumente in den USA und Argentinien – wie in der methodischen Vorgehensweise dargelegt – sollen Erkenntnisse für den schweizerischen Kontext gewonnen werden. Dieser Vergleich liefert den notwendigen Rahmen für die anschliessende dogmatische Analyse im schweizerischen Rechtssystem.

3.2 Des DPA-Modells in den Vereinigten Staaten: Grundlagen, Ermessensspielräume und exekutive Normsetzung.

Im Unterschied zu Rechtssystemen, in denen Mechanismen der einvernehmlichen Konfliktlösung im Strafrecht auf einer Grundlage im Strafprozessrecht basieren (und somit aus der Gesetzgebung hervorgehen), fehlt dem DPA/NPA im föderalen System der Vereinigten Staaten eine solche gesetzliche Verankerung. Die rechtliche Grundlage beruht auf dem weiten Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft, während die normative Regelung auf internen Richtlinien (Memoranda) basiert, die vom Justizministerium (*Department of Justice*, DOJ) unter der Leitung der Exekutive erlassen werden.²²

Die Grundlage dieses Ermessensspielraums liegt in der US-Verfassung, die das Prinzip der Gewaltenteilung verankert und die Exekutivgewalt dem Präsidenten überträgt (Art. II). Dieser ist für die Umsetzung der Bundesgesetze verantwortlich und entscheidet, ob Verstösse strafrechtlich verfolgt werden.²³ Das Justizministerium (DOJ), dem Exekutivzweig unterstellt, erfüllt diese Aufgabe. Der Generalbundesanwalt (Attorney General – AG) leitet das DOJ und wird ebenso wie die Bundesstaatsanwälte (U.S. Attorneys) vom Präsidenten ernannt. Beide können jederzeit durch ihn abberufen werden, was dem System einen stark politischen Charakter verleiht.

Dieses System verleiht der AG einen ausgeprägt politischen Charakter, was erhebliche Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit der strafrechtlichen Entscheidungen und der möglichen politischen Einflussnahme auf die Durchsetzung des Bundesrechts aufwirft – einschliesslich der Entscheidung, ob ein DPA oder NPA angeboten und verhandelt wird.

Die Umsetzung des DPA wurde durch interne Richtlinien des DOJ entwickelt (wie etwa die *Principles of Federal Prosecution-Grundsätze der föderalen Strafverfolgung*), die durch verschiedene Memoranden und Leitlinien artikuliert und weiterentwickelt werden und die Richtung und Prioritäten der jeweiligen Exekutivadministrationen widerspiegeln.

Diese Entwicklung der normativen Grundlage des DPA/NPA lässt sich anhand einflussreicher Memoranden des DOJ nachzeichnen. Das sogenannte Holder-Memorandum (1999) etablierte zunächst einen binären Rahmen von Anklage oder Verzicht. Das Thompson-Memorandum (2003) öffnete dann auf subtile Weise die Tür zu Abweichungsmassnahmen. Später formalisierte das Filip-Memorandum (2008) das DPA/NPA als bindende dritte Option. Jüngst hat das Monaco-Memorandum (2022)

²² Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS».

²³ Library of Congress, «The Constitution of United States of North America.» Article II, Section 1; Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.186.

aktuelle Prioritäten für deren Anwendung gestärkt, einschliesslich der Betonung auf individueller Strafverfolgung und Compliance-Programmen.²⁴

Die Kritik konzentriert sich insbesondere auf die Frage, ob die umfangreiche Ausübung des Ermessens durch solche Abkommen hinreichend transparent, gerecht und frei von politischer Einflussnahme ist, um die erforderliche Unparteilichkeit zu gewährleisten.

3.2.1 Zentrale Merkmale und Ausgestaltung

Die zentralen Merkmale des US-amerikanischen Modells des DPA bzw. Non-Prosecution Agreements (NPA) spiegeln seinen Ursprung in der weitreichenden Ermessensbefugnis der Staatsanwaltschaft sowie seine Funktionalität innerhalb eines adversatorischen Systems wider, das auf strafrechtliche Streitigkeiten – insbesondere im Unternehmensbereich – zugeschnitten ist. Diese Vereinbarungen entstehen durch eine direkte und häufig umfangreiche Verhandlung zwischen der Bundesstaatsanwaltschaft und den Rechtsvertretern der beschuldigten Partei, ohne formelle gerichtliche Mitwirkung, im Gegensatz zu kontinentaleuropäischen Verfahren. Ihr normativer Rahmen ergibt sich nicht aus einem spezifischen Prozessgesetz, sondern aus internen DOJ, insbesondere den *Principles of Federal Prosecution*, die im *Justice Manual* (Justizhandbuch) verankert sind, sowie aus richtungsweisenden Memoranden zur strafrechtlichen Verfolgung von Unternehmen, welche die Bedingungen, Prioritäten und Grenzen festlegen, innerhalb derer die Staatsanwälte ihr Verhandlungsermessen ausüben.²⁵

Die gerichtliche Kontrolle unterscheidet sich erheblich zwischen DPA und NPA: Letzteres bedarf keiner gerichtlichen Überprüfung und funktioniert im Wesentlichen wie ein zivilrechtlicher Vertrag zwischen dem DOJ und der Gegenpartei. Das DPA hingegen muss einem Gericht zur Genehmigung vorgelegt werden, da es die Einbringung und anschliessende Einstellung einer formellen Strafklage beinhaltet. Die gerichtliche Überprüfung ist jedoch meist beschränkt auf formelle und verfahrensrechtliche Aspekte des Abkommens und umfasst keine inhaltliche Bewertung der Bedingungen. Ein paradigmatisches Beispiel für diese Begrenzung im DPA-Verfahren ist der Fall *US v. Fokker Services B.V.*, in dem das Berufungsgericht des D.C. Circuit die Möglichkeit der erstinstanzlichen Gerichte einschränkte, ein DPA wegen Milde oder Unangemessenheit der Bedingungen abzulehnen, und damit das weite Ermessensrecht der Exekutive in Anklageentscheidungen bekräftigte.²⁶

Die in einem DPA/NPA auferlegten Bedingungen sind vielfältig, standardisierte und oft belastend, sie dienen der Verwirklichung staatlicher Ziele wie Abschreckung, finanzieller Bestrafung, Schadenswiedergutmachung und Verbesserung der Compliance. Ihre Aufnahme und Ausgestaltung werden weitgehend durch die internen Richtlinien des DOJ geleitet.

In der Regel erkennt der Beschuldigte die Verantwortung oder zumindest die Richtigkeit einer einvernehmlich festgelegten Sachverhaltsdarstellung (*Statement of Facts*) an, die das relevante strafbare

²⁴ Koehler, «Measuring the Impact of Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements on Foreign Corrupt Practices Act Enforcement» s.500 bis 515.

²⁵ U.S. Department of Justice. Office of The Deputy Attorney General, «Principles of Federal Prosecution of Business Organizations»; U.S. Department of Justice. Office of The Deputy Attorney General, «Further Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies, September 15, 2022».

²⁶ Vgl. *United States v. Fokker Services B.V.*, 818 F.3d 733 (D.C. Cir. 2016).

Verhalten beschreibt. Diese bildet eine nahezu universell geforderte Standardbedingung in den DOJ-Richtlinien und stellt die gemeinsame Tatsachengrundlage der Einigung dar.

Die Kooperation mit laufenden oder zukünftigen Ermittlungen – einschliesslich der Übergabe von Unterlagen und der Ermöglichung von Zeugenaussagen – ist ein fundamentales Element der DOJ-Politik in Unternehmensverfahren und ein zentrales Kriterium für das Zustandekommen einer günstigen Lösung. Die Memoranden von Thompson, Yates und Monaco betonen die Zusammenarbeit als essenzielle Voraussetzung.

Die Bewertung der Wirksamkeit von *Compliance-Programmen* stellt ein zentrales Kriterium für das DOJ dar, das bereits im Thompson-Memorandum festgelegt und in aktuellen Richtlinien wie dem Monaco-Memorandum (2022) bekräftigt wurde. Die Verbesserung oder Implementierung robuster Programme ist häufig eine typische Bedingung in solchen Vereinbarungen. In relevanten Fällen wird die Ernennung eines unabhängigen Monitors verlangt, dessen Notwendigkeit, Auswahl und Überwachung durch spezifische Richtlinien (z.B. McNulty, Filip) geregelt sind.

Das DPA/NPA beinhaltet typischerweise den freiwilligen Verzicht des Beschuldigten auf bestimmte Verfahrensrechte, wie das Recht auf ein zügiges Verfahren und die Verjährungsfrist, als vertragliche Standardbedingungen, um die Vorteile der Vereinbarung, hauptsächlich die Vermeidung einer Verurteilung, zu erlangen.

3.2.2 Verfahren

Das Verfahren beginnt mit einer bundesstaatlichen Strafuntersuchung wegen des mutmasslichen strafbaren Verhaltens, die häufig von spezialisierten Einheiten des DOJ oder von Behörden wie dem *Federal Bureau of Investigation* (FBI, Bundeskriminalamt der Vereinigten Staaten) oder der *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC, Aufsichtsbehörde für den Wertpapierhandel) durchgeführt wird. Auf Grundlage der gesammelten Beweise und unter Orientierung an internen Richtlinien wie den *Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations*²⁷ sowie den Memoranden zur Strafverfolgung von Unternehmen prüft die Staatsanwaltschaft, ob der Fall eine alternative Lösung zur formellen Anklageerhebung rechtfertigt.

Die Frist zur Erhebung von Anklage und zur Durchführung des Gerichtsverfahrens wird wesentlich durch die Vorgaben des Speedy Trial Act²⁸ beeinflusst, der prozessuale Zeitlimits ab der formellen Anklage festlegt. Die Entscheidung, ein DPA oder NPA zur Verhandlung anzubieten, wird in der Regel getroffen, wenn die Ermittlungen bereits weit fortgeschritten sind, jedoch bevor formelle Anklage erhoben wird (insbesondere im Fall von NPA).

Nach der Entscheidungsfindung beginnt ein Verhandlungsprozess zwischen den Bundesstaatsanwälten und den Verteidigern des Beschuldigten. Diese Verhandlungen sind in der Regel umfangreich und komplex und behandeln die zu bestätigenden Tatsachen, die zu verhängenden Bedingungen, die Höhe finanzieller Sanktionen, die Notwendigkeit eines unabhängigen Monitors, die Dauer der Vereinbarung sowie andere relevante Bedingungen. Ziel der Verteidigung ist es, eine Anklage oder Verurteilung zu vermeiden, während die Staatsanwaltschaft auf Kooperation abzielt.

²⁷ U.S. Department of Justice, «Justice Manual | 9-28.000 - Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations | United States Department of Justice».

²⁸ Vgl. Speedy Trial Act, 1974, 18 U.S.C. § 3161 ff

Wenn die Parteien einen Konsens erzielen, wird ein formelles Dokument verfasst und unterzeichnet, das die Bedingungen des DPA oder NPA detailliert, einschliesslich der Anerkennung der Tatsachen, der geforderten Verhaltensweisen, der finanziellen Sanktionen und der Dauer der Vereinbarung. Im Falle eines DPA wird dieses zusammen mit einer förmlichen Anklage (Information) einem Bundesrichter vorgelegt, mit dem Antrag, die Strafverfolgung unter der Bedingung der Einhaltung auszusetzen; der Richter prüft und kann die Vereinbarung genehmigen, wobei seine Rolle überwiegend formal ist.²⁹ Im Gegensatz dazu werden NPA nicht gerichtlich überprüft und sind ausschliesslich exekutive Vereinbarungen.

Während der im Abkommen festgelegten Laufzeit (in der Regel 1 bis 3 Jahre) muss die betroffene Einheit alle vereinbarten Bedingungen strikt einhalten. Wenn ein unabhängiger Monitor vorgesehen ist, überwacht dieser die Einhaltung durch das Unternehmen, führt Audits durch und berichtet regelmässig an das DOJ. Eine effektive und nachweisbare Umsetzung der Bedingungen ist in dieser Phase von entscheidender Bedeutung.

Wenn am Ende der Laufzeit festgestellt wird, dass der Beschuldigte alle Bedingungen zufriedenstellend erfüllt hat, stellt die Bundesstaatsanwaltschaft beim Gericht den Antrag, die ursprünglich zurückgestellten Strafanzeigen formell fallenzulassen. Im Fall eines NPA betrachtet das DOJ die Angelegenheit als abgeschlossen und erhebt keine Anklage.

Verstösst der Beschuldigte gegen eine der Vereinbarungsbedingungen, kann das DOJ das DPA oder NPA widerrufen und die Strafverfolgung fortsetzen. Im Fall des DPA wird das Verfahren auf Basis der bereits eingereichten Anklageschrift reaktiviert. Im Fall des NPA kann das DOJ die Strafanzeige bezüglich des ursprünglichen Verhaltens einreichen. Die Vereinbarungen enthalten in der Regel Klauseln, in denen der Beschuldigte auf bestimmte Rechte (wie das Recht auf zügiges Verfahren oder auf Verjährung) im Falle eines Verstosses verzichtet, was die nachträgliche Strafverfolgung erleichtert.

3.2.3 Rechtswirkungen des DPA

Über die unmittelbare Folge hinaus, ein Gerichtsverfahren und eine formelle Verurteilung zu vermeiden, erzeugt die spezifische Regulierung und Praxis des DPA/NPA in den USA durch das Ermessen der Staatsanwaltschaft substanzielle materielle und prozessuale Effekte. Diese Effekte sind Gegenstand intensiver Debatten bezüglich ihrer Natur und Reichweite und sind zentral für den vergleichenden Umgang mit kontinentaleuropäischen Rechtssystemen.

Nach Unterzeichnung und Durchführung des Abkommens hat es Auswirkungen auf die Garantie gegen die doppelte Strafverfolgung, bekannt als *non bis in idem*. Dieses Prinzip, das verbietet, zweimal für dasselbe Verhalten bestraft oder verurteilt zu werden, findet seinen Ausdruck im Konzept der Rechtskraft. Das heisst, die Rechtskraft fungiert als wesentliches prozessuales Element, das eine erneute strafrechtliche Verfolgung verhindert, sobald eine gerichtliche Entscheidung endgültige Wirkung entfaltet. Obwohl das DPA keine Verurteilung darstellt und die gerichtliche Überprüfung nur die formalen Bedingungen betrifft, können diese Vereinbarungen in Bundesverfahren in den USA Rechtskraftwirkung entfalten. Kritisch ist jedoch, ob solche Wirkungen grenzübergreifend anerkannt und durchgesetzt werden können.

²⁹ «United States vs Fokker- Criminal Law-Separation of Powers -D.C. Circuit Holds that Courts may not reject Deferred Prosecution Agreements based on the inadequacy of charging decisions or agreement conditions».

Im US-Rechtssystem ist das Verbot der doppelten Strafverfolgung ausdrücklich in der Fünfte Amendment (*Fifth Amendment*) das Verbot der doppelten Strafverfolgung (*Double Jeopardy*) verankert.³⁰

Innerstaatlich wurde dieses Recht durch die Doktrin der separaten Souveränitäten (*separate sovereigns*) interpretiert. Diese Doktrin erlaubt es verschiedenen Souveränitäten – wie Bundesstaaten und der Bundesregierung –, dieselbe Person für dieselbe Tat strafrechtlich zu verfolgen, sofern dies gegen Gesetze beider Jurisdiktionen verstösst.³¹ Diese Auslegung wurde auch auf den internationalen Bereich übertragen, wodurch die Anerkennung ausländischer Entscheidungen oder Absprachen häufig zurückhaltend erfolgt. Diese mangelnde Anerkennung führt direkt dazu, dass trotz des innerstaatlichen Double Jeopardy mehrere Strafverfolgungen für dieselbe grenzüberschreitende Handlung möglich sind, insbesondere wenn US-Recht oder sogar US-Dollar im Spiel sind.³²

Die Politik der US-Staatsanwaltschaften (insbesondere des DOJ) zeigt eine deutliche Zurückhaltung gegenüber der Anerkennung ausländischer Urteile oder Vergleichsvereinbarungen als Hindernis für eigene DPA-Verfahren. Diese Haltung basiert auf der Auffassung, dass ausländische Lösungen nicht notwendigerweise den US-Souveränitätsinteressen oder prozessualen Standards entsprechen.³³

In der Praxis kann diese Dynamik als eine einseitige Ausweitung der US-Jurisdiktion und -Autorität interpretiert werden, die – statt echter multilateraler Kooperation auf Augenhöhe zu fördern – dem Geist internationaler Koordination widerspricht. Diese Situation schafft Unsicherheit darüber, ob eine ausländische Entscheidung in den USA respektiert wird.³⁴

Im starken Gegensatz dazu zeigt sich die Rechtsprechung in EU-Mitgliedstaaten, insbesondere in Frankreich, offener für die Anerkennung der *res iudicata*-Wirkung eines in den USA abgeschlossenen DPA. Diese Haltung kann als eine naivere Sichtweise im Vergleich zur einseitigen Vorgehensweise der USA interpretiert werden, die somit die transnationale Strafverfolgung wegen derselben Tat innerhalb der Europäischen Union (EU) eingeschränkt hat. Zwar hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bisher nicht ausdrücklich zu dieser Frage geäußert, doch ist zu erwarten, dass er letztlich eine unionsweite Harmonisierung herbeiführen wird – im Gegensatz zu Drittstaaten wie der Schweiz, wo ein vergleichbarer Mechanismus fehlt.³⁵

³⁰ Library of Congress, «The Constitution of United States of North America.»

³¹ Vgl. Supreme Court of the United States, “Heath vs. Alabama, 474 U.S. 82 (1985).”, 1985, <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep474/usrep474082/usrep474082.pdf>.

³² Vgl. U.S. District Court Southern District of New York, “U.S. vs Statoil ASA.,” 2010, <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2011/02/16/10-09-06statoil-agree.pdf> Appendix S.6.

³³ Davis, «International Double Jeopardy U.S. Prosecutions and the developing Law in Europe» S.66.

³⁴ Smith, Parling, und Smith, «American Imperialism”: A Practitioner ’ s Experience with Extraterritorial Enforcement of the FCPA» S.254-256.

³⁵ Davis, «International Double Jeopardy U.S. Prosecutions and the developing Law in Europe» D. OIL-FOR-FOOD I – THE APPEALS.79.

Dennoch kompensiert diese Bereitschaft zur Anerkennung der res iudicata-Wirkung eines US-DPA seitens der EU nicht die Rechtslücke für Drittstaaten wie die Schweiz. In der Praxis können Unternehmen, die US-DPA vereinbart haben, nicht darauf vertrauen, dass diese Vereinbarungen vor Schweizer Gerichten oder Gerichten von Ländern, die nicht zur EU gehören, ebenfalls zur res iudicata führen. Es fehlt an einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage, bindenden internationalen Abkommen oder einer Verpflichtung zur Gegenseitigkeit bei der Anerkennung solcher Vereinbarungen in Form verbindlicher Instrumente. Die Eigenart dieser Abkommen erschwert eine automatische Wirkung. Infolgedessen sind transnationale Unternehmen weiterhin einem beständigen Risiko doppelter Strafverfolgung sowie erheblicher rechtlicher Unsicherheit ausgesetzt.

Oft enthalten das DPA-Vereinbarung obligatorische Wiedergutzahlungsklauseln zum Nutzen der Opfer als eine zentrale Bedingung. Diese kanalisierten finanziellen Entschädigungen beeinflussen jedoch nicht das Recht der Opfer oder Dritter, separate Zivilklagen zur Schadensregulierung einzuleiten, da das Strafverfahren darauf abzielt, das Vergehen zu bestrafen, während die Zivilklage vorrangig der Wiedergutmachung dient.

Ein weiterer Effekt, den das DPA vermeiden sollen, ist die automatische oder diskretionäre Disqualifikation von Unternehmen beim Erwerb und Erhalt behördlicher Zulassungen oder staatlicher Aufträge sowie in regulierten Industrien (z. B. Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen). Indem eine formelle Verurteilung umgangen wird, ermöglicht das DPA/NPA dem Unternehmen, schwere regulatorische und geschäftliche Konsequenzen zu mildern oder zu umgehen, die andernfalls seine Existenz gefährden könnten.

Ein beabsichtigter Effekt der DPA-Einführung ist das Überleben des Unternehmens und die Schadensbegrenzung für unschuldige Mitarbeitende, deren Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen andernfalls gefährdet wären.³⁶ Dieses Ziel wird exemplarisch durch den Fall Arthur Andersen verdeutlicht, bei dem die Verurteilung wegen Behinderung der Justiz in Zusammenhang mit Enron katastrophale Folgen hatte und zur Auflösung der Firma führte, was tausenden direkt unbeteiligten Mitarbeitenden ihren Arbeitsplatz kostete. Arthur Andersens Erfahrung beeinflusste die DOJ-Politik und förderte den verstärkten Einsatz von DPA.³⁷

Angesichts der grenzüberschreitenden Natur solcher Delikte können DPA extraterritoriale Anforderungen beinhalten. Darüber hinaus können Ermittlungen oder Vereinbarungen in den USA weitere parallele Ermittlungen oder aufsichtsrechtliche Verfahren in anderen Ländern auslösen oder koordinieren. Dies kann zu mehrfachen Sanktionen und erheblichen Kosten für dasselbe Verhalten auf internationaler Ebene führen.³⁸

3.2.4 Kritik

Trotz ihrer weiten Verbreitung hat die praktische Anwendung von DPA/NPA in den Vereinigten Staaten erhebliche Kritik ausgelöst.

³⁶ Alexander und Cohen, «Trends in the use of Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the settlement of alleged corporate criminal wrongdoing».

³⁷ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.165.

³⁸ U.S. District Court Southern District of New York, «U.S. vs Statoil ASA.»

Bemängelt werden der Mangel an Transparenz und die Undurchsichtigkeit der Verhandlungen, insbesondere im Fall des NPA, da diese keiner gerichtlichen Genehmigung bedürfen. Selbst beim DPA gilt die gerichtliche Überprüfung als oberflächlich und beschränkt sich auf formale Aspekte, ohne eine inhaltliche Prüfung der Angemessenheit der Bedingungen oder der Verhältnismässigkeit der Sanktionen.³⁹

Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist, dass Vereinbarungen mit juristischen Personen häufig nicht von einer effektiven Strafverfolgung der individuell verantwortlichen Personen für das zugrunde liegende strafbare Verhalten begleitet werden.

Die weite Ermessensfreiheit der Staatsanwaltschaft bei der Aushandlung und Festlegung der Vertragsbedingungen, ohne ausreichende gerichtliche oder gesetzliche Kontrollmechanismen, wird als potenzielle Quelle für Missbrauch angesehen.⁴⁰

Obwohl das Ziel darin besteht, eine Verurteilung zu vermeiden, die das Unternehmen sowie unbeteiligte Mitarbeitende und Aktionäre schädigen würde, lasten die hohen finanziellen Sanktionen eines DPA/NPA letztlich oft auf den Aktionären (durch Wertminderung des Unternehmens) und können die Mitarbeitenden durch Kürzungen oder Instabilität betreffen, was Kritik hervorruft, ob Unschuldige für das Verhalten der Schuldigen bezahlen.

Obgleich sie als freiwillige Vereinbarungen dargestellt werden, finden die Verhandlungen über das DPA/NPA unter dem enormen Druck einer möglichen strafrechtlichen Anklage statt, die für ein Unternehmen existenzbedrohende Folgen haben kann (Reputationsverlust, Kursverfall der Aktien, Verlust von Geschäftsbeziehungen). Dies führt zu Kritik, dass Unternehmen gezwungen sind, belastende Bedingungen zu akzeptieren und Tatsachen unter Zwang einzugestehen, ohne den vollständigen rechtsstaatlichen Schutz eines Gerichtsverfahrens.

Da das DPA/NPA eine diskretionäre, ausgehandelte Lösung und keine richterliche Entscheidung auf der Grundlage rechtlicher Kriterien darstellt, trägt er nicht zur Bildung von Rechtsprechung bei, die das Recht klären könnte. Dies kann Unsicherheit für andere juristische Personen hervorrufen und erschwert die Gewährleistung, dass vergleichbare Sachverhalte konsistent behandelt werden – abhängig vielmehr von der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem jeweils zuständigen Staatsanwalt.

3.3 Das DPA-Modell in Argentinien

Das argentinische Rechtssystem hat – im Einklang mit internationalen Entwicklungen im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität – alternative Streitbeilegungsmechanismen entwickelt, die analoge Funktionen wie das DPA erfüllen. Dieser Abschnitt untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Praxis des argentinischen Modells, mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum US-amerikanischen System herauszuarbeiten.

³⁹ “United States vs. Fokker - Criminal Law - Separation of Powers - D.C. Circuit Holds That Courts May Not Reject Deferred Prosecution Agreements Based on the Inadequacy of Charging Decisions or Agreement Conditions,” 2017.

⁴⁰ Senko, «PROSECUTORIAL OVERREACHING IN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS» S.176.

3.3.1 Rechtsgrundlage

Im Gegensatz zum US-amerikanischen Modell, bei dem die Grundlage der Vereinbarung in der weiten Ermessensfreiheit der Staatsanwaltschaft liegt, gestützt auf interne Memoranden des DOJ, beruhen in Argentinien die prozessualen Mechanismen, die dem sogenannten DPA ähneln, auf dem Gesetz Nr. 27.401.⁴¹

Das RA-Gesetz Nr. 27.401 etabliert ein System der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen für eine Reihe von Wirtschaftsdelikten und Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung (wie Bestechung, Einflussnahme, unzulässige Verhandlungen, unrechtmässige Bereicherung von Amtsträgern, gefälschte Bilanzen und Berichte). In diesem Rahmen regelt das RA-Gesetz Nr. 27.401 in seinen Artikeln 16 bis 25 das Instrument der Vereinbarung über wirksame Zusammenarbeit (*Acuerdo de Colaboración Eficaz*, ACE), das darauf abzielt, juristischen Personen unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen, durch Kooperation mit der strafrechtlichen Ermittlung Vorteile im Hinblick auf Sanktionen zu erlangen.

Obwohl das RA-Gesetz Nr. 27.401 das spezielle Regelwerk für die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen darstellt, ist darauf hinzuweisen, dass die neue, teilweise in Kraft getretene Strafprozessordnung des Bundes RA (*Código Procesal Penal Federal*, CPPF) Bestimmungen über das Verfahren gegen Unternehmen enthält.

Für die Analyse des "DPA-Modells" im Kontext der strafrechtlichen Unternehmensverantwortung in Argentinien stellt jedoch das Gesetz Nr. 27.401 ohne Zweifel die zentrale und direkte rechtliche Grundlage dar, welche die Figur des ACE regelt. Das Vorhandensein dieses Instituts in einem speziellen Gesetz bildet einen klaren Unterschied zur eher unbestimmten und stark ermessensgesteuerten Grundlage des US-amerikanischen Systems.

3.3.2 Hauptmerkmale und Ausgestaltung

Die Ausgestaltung des ACE in Argentinien weist charakteristische Merkmale auf, die seinen Ursprung in einem kontinentaleuropäischen Rechtssystem widerspiegeln. Obwohl es die zentrale Idee einer verhandelten Lösung teilt, unterscheidet es sich in wesentlichen Punkten vom US-amerikanischen Modell.

Das ACE ist das Ergebnis einer formellen Verhandlung zwischen dem *Ministerio Público Fiscal* (MPF, Staatsanwaltschaft), vertreten durch den mit der Untersuchung betrauten Staatsanwalt, und der in dem Verfahren beschuldigten juristischen Person. Die Verhandlung konzentriert sich auf die Bedingungen der Zusammenarbeit, die das Unternehmen anbieten wird, sowie auf die Vorteile, auf die es Anspruch haben könnte. Im Gegensatz zur überwiegend ermessensbasierten Grundlage in den USA erfolgt die

⁴¹ República Argentina, Ley N° 27.401-Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Verhandlung und der Inhalt des Abkommens im Rahmen der Anforderungen, die in den Artikeln 16⁴² und 18⁴³ des Gesetzes Nr. 27.401 festgelegt sind.

Artikel 16 des Gesetzes Nr. 27.401 ermächtigt die juristische Person und das MPF zum Abschluss des ACE. Dieses prozessuale Instrument ist durch seinen freiwilligen Charakter gekennzeichnet und stellt keine Verpflichtung für eine der Parteien dar. Die Vereinbarung kann in jeder Phase des Verfahrens formalisiert werden, bis zur Ladung zum Hauptverfahren. Das Gesetz legt fest, dass sich die juristische Person verpflichtet, in erheblichem Masse durch die Offenlegung von präzisen, nützlichen und überprüfbaren Informationen oder Daten zusammenzuarbeiten. Diese Kooperation zielt auf die Aufklärung des Sachverhalts, die Identifizierung der Täter oder Beteiligten sowie die Wiedererlangung der deliktisch erlangten Gewinne ab. Damit steht sie im Einklang mit der Pflicht des MPF, im Rahmen der strafrechtlichen Untersuchung für Legalität, Objektivität und die materielle Wahrheit zu sorgen.

Es ist hervorzuheben, dass der betreffende Artikel nicht ausdrücklich verlangt, dass die juristische Person ihre Schuld oder ihre Beteiligung an den Sachverhalten als Voraussetzung für den Abschluss eines Abkommens über eine ACE anerkennt. Dieses Merkmal unterscheidet das Institut des ACE wesentlich von Rechtsfiguren wie dem *Plea Guilty* des angloamerikanischen Rechtssystems oder dem verkürzten Verfahren (*juicio abreviado*), das in der argentinischen Strafprozessordnung vorgesehen ist – beides Verfahren, die notwendigerweise ein Schuldeingeständnis mit verurteilender Wirkung voraussetzen. In diesem Zusammenhang vertreten zwar einige Autoren die Auffassung, dass das Abkommen die Anerkennung der vorgeworfenen Tatsachen, der Beteiligung des Unternehmens und ihrer rechtlichen Qualifikation erfordere; eine solche Auslegung ist jedoch im Wortlaut des Gesetzes Nr. 27.401 nicht ausdrücklich verankert.⁴⁴

Jedoch verpflichtet Artikel 16 die juristische Person ausdrücklich zur Kooperation durch die Offenlegung präziser, nützlicher und überprüfbarer Informationen oder Daten, die auf die Aufklärung des Sachverhalts, die Identifizierung der Täter oder Beteiligten oder die Rückgewinnung der aus der Straftat erzielten Gewinne gerichtet sind. Aus dieser gesetzlichen Vorgabe ergibt sich, dass das Abkommen, damit die Kooperation wirksam ist und ihre Ziele erfüllt, notwendigerweise die tatsächliche

⁴² Vgl. ARTIKEL 16 – Abkommen über wirksame Zusammenarbeit. Die juristische Person und die Staatsanwaltschaft können ein Abkommen über wirksame Zusammenarbeit (*Acuerdo de Colaboración Eficaz*) abschließen, in dem sich erstere verpflichtet, durch die Offenlegung von genauen, nützlichen und überprüfbaren Informationen oder Daten zur Aufklärung der Tatsachen, zur Identifizierung der Täter oder Beteiligten oder zur Wiedererlangung der Erträge oder Gewinne aus der Straftat beizutragen, sowie die im Sinne von Artikel 18 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Bedingungen zu erfüllen. Das Abkommen über wirksame Zusammenarbeit kann bis zur Ladung zur Hauptverhandlung abgeschlossen werden. (Eigene Übersetzung)

⁴³ Vgl. ARTIKEL 18 – Inhalt des Abkommens. In dem Abkommen wird die Art der Informationen, Daten oder Beweismittel, die die juristische Person der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen wird, unter folgenden Bedingungen festgelegt: a) Zahlung einer Geldstrafe in Höhe der Hälfte des im Artikel 7 Ziffer 1 dieses Gesetzes festgelegten Mindestbetrags; b) Rückgabe der Gegenstände oder Gewinne, die Produkt oder Vorteil der Straftat sind; c) Verzicht zugunsten des Staates auf jene Vermögenswerte, die im Falle einer Verurteilung voraussichtlich eingezogen würden; Ebenso können – unbeschadet anderer je nach den Umständen des Falles vereinbarter Bedingungen – folgende weitere Bedingungen festgelegt werden: d) Vornahme der erforderlichen Massnahmen zur Wiedergutmachung des verursachten Schadens; e) Erbringung einer bestimmten gemeinnützigen Leistung; f) Verhängung disziplinarischer Massnahmen gegen diejenigen, die an der Straftat beteiligt waren. (Eigene Übersetzung)

⁴⁴ Abraldes, «Acuerdos de Colaboración eficaz».

Grundlage der Untersuchung enthalten und detaillieren muss, ohne dass dies eine formelle Schuldanererkennung impliziert. So wird die Überprüfbarkeit und Nützlichkeit der bereitgestellten Informationen ermöglicht.

Zwar verlangt das Gesetz Nr. 27.401 nicht ausdrücklich, dass diese Informationen „neu“ sein müssen, doch impliziert die im Artikel 16 verwendete Formulierung „*revelar*“ (offenbaren) durch ihre Bedeutung, dass die Informationen zuvor unbekannte oder schwer zugängliche Elemente enthalten müssen, um für den Fortgang der Untersuchung tatsächlich nützlich zu sein.⁴⁵ Diese Informationen können in unterschiedlichen Formaten vorliegen (dokumentarisch, buchhalterisch oder digital) und müssen zumindest einem der gesetzlich vorgesehenen Zwecke dienen: der Aufklärung des Sachverhalts, der Identifizierung von Tätern oder Beteiligten oder der Rückgewinnung der Deliktsgewinne.

Artikel 16 verweist auf Artikel 18, welcher die Bedingungen regelt, die das Abkommen erfüllen muss und zu denen sich das Unternehmen verpflichtet (Absätze a, b und c), sowie die Vorteile, auf die die juristische Person zugreifen kann. Diese letzteren Bedingungen (ab Absatz d) sind lediglich beispielhaft und erlauben den Parteien, weitere Verpflichtungen entsprechend den Besonderheiten des Einzelfalls aufzunehmen, was die Flexibilität dieses Instruments unterstreicht.

Um den im Artikel 9 vorgesehenen Strafbefreiungsanspruch zu erlangen, muss die juristische Person zudem eine freiwillige Selbstanzeige erstattet haben, was bedeutet, dass diese unverzüglich nach der Kenntnis der Straftat (*notitia criminis*) und vor der ersten formellen Aufforderung der zuständigen Behörde erfolgt sein muss. Dieser Vorteil ist begrenzt und unterliegt strengen Einhaltungsregeln. Die Selbstanzeige muss im Zusammenhang mit einem vor der Untersuchung bestehenden Compliance-System erfolgen.⁴⁶

Ergänzend zur Kooperationspflicht integriert das ACE über Artikel 18 wesentliche Elemente der Wiederherstellungsjustiz, indem es die Verpflichtung zur Wiedergutmachung des verursachten Schadens vorsieht (Abs. d). Allerdings fehlt es der gesetzlichen Formulierung an Spezifität, da weder die genaue Identität des Geschädigten (die aufgrund der Natur der Straftaten in Artikel 1 vom Staat bis hin zu Aktionären und Konsumenten reichen kann), noch die Art der Schäden noch die Frage, ob die Wiedergutmachung umfassend sein muss, bestimmt wird. Trotz dieser Unbestimmtheit ist das Vorliegen eines Schadens eine unabdingbare Voraussetzung für die Auslösung dieser Bedingung.

In dieser gleichen restaurativen Linie kann die Vereinbarung die Verpflichtung zur Erbringung einer bestimmten Dienstleistung zugunsten der Gemeinschaft enthalten (Absatz e), was eine Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung gegenüber dem begangenen Unrecht darstellt. Abschliessend sieht Absatz g) die Möglichkeit vor, die Implementierung oder Verbesserung eines Integritätsprogramms zu vereinbaren (unter Verweis auf die Artikel 22 und 23). Diese Bedingung geht über die bloße strafrechtliche Sanktion hinaus, indem sie Verhaltens- und Unternehmensstandards instrumentell nutzt, die aufgrund ihrer präventiven Zielsetzung und ihres kulturellen Wandels als echte gesellschaftliche Resozialisierung verstanden werden können, mit dem Ziel, das Verhalten der juristischen Person zu reformieren, um zukünftige Verstöße zu verhindern.

Das ACE in Argentinien verfolgt nicht das Ziel, wie das US-amerikanische DPA die förmliche Anklage oder Verurteilung zu vermeiden, noch dass eine Verurteilung deren direkte oder unvermeidliche Folge

⁴⁵ Crocioni, «Aproximación teórica al acuerdo de colaboración eficaz» S.166.

⁴⁶ José Daniel Cesano, «La Ley de Responsabilidad Penal Empresaria de la República Argentina (27.401) y la Responsabilidad de la Persona Jurídica», ADPCP, Bd. LXXIII, 2020 S.806.

ist. Sein zentrales Ziel ist es, Zusammenarbeit im Austausch gegen Vorteile bezüglich der anwendbaren strafrechtlichen Sanktionen für die juristische Person zu erreichen. Diese zugrundeliegende Natur, die die Offenlegung präziser, nützlicher und überprüfbarer Informationen zum Zwecke der Aufklärung des Sachverhalts und der Gewinnung der materiellen Wahrheit priorisiert, bringt das ACE im Wesentlichen in Einklang mit den Prinzipien der prozessualen Legalität und Objektivität, die das Handeln der Staatsanwaltschaft leiten. Somit stellt die Vereinbarung einen Weg zur Erreichung dieser wesentlichen Ziele des Verfahrens dar und nimmt eine pragmatische Lösung an, die die Ermittlungseffizienz und materielle Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt.

3.3.3 Verfahren

Das Verfahren wird im Rahmen einer gegen eine juristische Person eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung wegen eines der im CPN enthaltenen Delikte aktiviert, sofern diese auch zum in Gesetz Nr. 27.401 beschriebenen Deliktskatalog gehören. Das ACE kann sowohl von der beschuldigten juristischen Person als auch von der Staatsanwaltschaft (MPF) vorgeschlagen werden. Das Gesetz bestimmt, dass das Abkommen bis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Hauptverfahrens beantragt und abgeschlossen werden muss. Die juristische Person, die zur Zusammenarbeit bereit ist, muss sich an die MPF wenden und ihren Willen bekunden, ein Abkommen zu verhandeln, womit der Verhandlungsprozess eingeleitet wird.

Sobald sich die Parteien auf die Bedingungen geeinigt haben, erfolgt die schriftliche Ausarbeitung des ACE. Dieses förmliche Dokument enthält die Tatsachengrundlage, die zu liefernden Informationen und Formen der Zusammenarbeit, gegebenenfalls die Verpflichtung zur Umsetzung eines Integritätsprogramms, die Wiedergutmachung des Schadens sowie die spezifischen Vorteile (Reduktion oder Erlass der Sanktion), die der juristischen Person gewährt werden sollen. Das Abkommen wird von den Vertretern der juristischen Person und dem zuständigen Staatsanwalt unterzeichnet.

Im Gegensatz zum NPA und zur eingeschränkten gerichtlichen Prüfung des DPA in den USA erfordert das ACE in Argentinien zwingend eine richterliche Kontrolle. Das zwischen MPF und der juristischen Person ausgehandelte Abkommen muss dem zuständigen Richter vorgelegt werden, dessen Zuständigkeit gemäss Artikel 26 des Gesetzes Nr. 27.401 bestimmt wird – es handelt sich dabei um den Richter, der im Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen die natürlichen Personen tätig ist, die mit derselben Straftat in Verbindung stehen. Laut Artikel 19⁴⁷ bewertet dieser Richter die vereinbarten Rechtmässigkeitsvoraussetzungen sowie die geleistete Zusammenarbeit und entscheidet über die Genehmigung, Beanstandung oder Ablehnung. Auch wenn das Gesetz das genaue Verfahren im Falle einer Beanstandung nicht näher bestimmt, wird davon ausgegangen, dass die Parteien – da sie zur Vorlage des Abkommens berechtigt sind – dieses an die gerichtlichen Einwände anpassen können, um dessen Genehmigung zu erreichen. Diese gerichtliche Genehmigung impliziert eine materielle Kontrolle durch den Richter über die Rechtmässigkeit, Angemessenheit und Verhältnismässigkeit der Vereinbarungsbedingungen und der gewährten Vorteile, wodurch sichergestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und das Abkommen dem öffentlichen Interesse dient. Diese starke gerichtliche Kontrollfunktion und die weitreichenden richterlichen Befugnisse stehen in starkem Kontrast zum US-amerikanischen System, das durch eine beschränkte Überprüfung geprägt ist, wie sie im Urteil Fokker Services zum Ausdruck kommt.

⁴⁷ Vgl. ARTIKEL 19 – Form und gerichtliche Kontrolle des Kooperationsabkommens. Das Abkommen wird schriftlich abgeschlossen. Es muss vom gesetzlichen Vertreter der juristischen Person, von ihrem Verteidiger sowie vom Vertreter der Staatsanwaltschaft unterzeichnet sein und wird dem Gericht vorgelegt, das die Rechtmässigkeit der vereinbarten Bedingungen und der zugesagten Zusammenarbeit prüft und über deren Genehmigung, Beanstandung oder Ablehnung entscheidet. (Eigene Übersetzung)

Nach der richterlichen Genehmigung wird das ACE zu einer rechtlich verbindlichen Verpflichtung. Die juristische Person muss die vereinbarten Verpflichtungen (Informationsweitergabe, Umsetzung des Integritätsprogramms usw.) innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist (höchstens ein Jahr) erfüllen. Die Überwachung der Einhaltung des Abkommens und des Integritätsprogramms obliegt dem MPF oder dem Gericht, die Berichte anfordern oder Überprüfungen durchführen können. Das Gesetz Nr. 27.401 sieht eine Frist für die Erfüllung des ACE von höchstens einem Jahr vor.

Die ordnungsgemässe Erfüllung des gerichtlich genehmigten ACE entfaltet ihre Wirkung im Zeitpunkt der Urteilsverkündung. Der Richter muss das ACE als erfüllt betrachten und der juristischen Person die vereinbarten Vorteile (Reduktion oder Erlass der Sanktion) bei der Festlegung der endgültigen Entscheidung gewähren.⁴⁸

Wenn hingegen die juristische Person das Abkommen oder das Integritätsprogramm nicht erfüllt, verliert sie automatisch die durch das ACE gewährten Vorteile. Das Strafverfahren wird dann nach den allgemeinen Regeln fortgeführt (die Staatsanwaltschaft – MPF – muss die Anklage zur Durchführung der öffentlichen Hauptverhandlung erheben). Der Richter ist befugt festzustellen, ob das Abkommen nicht erfüllt wurde, und hebt es im Falle der Nichterfüllung auf. Auch wenn das Gesetz dies nicht ausdrücklich vorsieht, ist dieser Beschluss mit aufschiebender Wirkung anfechtbar, da er eindeutig einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil für das betroffene Unternehmen verursacht.

Die prozessuale Behandlung der von einer juristischen Person im Rahmen eines ACE gelieferten Informationen und Beweismittel, insbesondere im Falle der Nichterfüllung oder des Wegfalls der Wirkungen des Abkommens, stellt einen wesentlichen Aspekt des Wirtschaftsstrafrechts dar. Gemäss Artikel 20 des Gesetzes Nr. 27.401 schreibt die Regelung die Rückgabe oder Vernichtung des entsprechenden Beweismaterials vor. Infolgedessen wird ein ausdrückliches Verbot ausgesprochen, dieses Material im Strafverfahren gegen die juristische Person oder ihre Vertreter zu verwenden.

Nichtsdestotrotz sieht dieselbe gesetzliche Bestimmung grundlegende Ausnahmen vor, welche die uneingeschränkte Anwendung des erwähnten Verbots einschränken. Die Informationen und Beweismittel dürfen unter zwei spezifischen Voraussetzungen im Strafverfahren zulässig verwendet werden: wenn die Staatsanwaltschaft (MPF) hiervon unabhängig von der Kooperation Kenntnis erlangt hat oder wenn die MPF diese im Rahmen einer bereits vor Abschluss des Abkommens bestehenden und erfolgreich verlaufenen Ermittlung gewonnen hat.

Diese Ausnahmen stellen eine Einschränkung des Grundsatzes *nemo tenetur se ipsum accusare* (Recht, sich nicht selbst zu belasten) dar, der ein grundlegendes Element des rechtsstaatlichen Strafverfahrens ist, indem sie die prozessuale Verwertung von Beweismitteln erlauben, die zwar im Rahmen des ACE offenbart wurden, jedoch über eine eigenständige und frühere Erkenntnisquelle verfügen oder hätten erlangt werden können.

Schliesslich ist die Verwertung solcher Beweise einem strengen ex-post-Facto-Prüfungsverfahren zu unterziehen. Diese nachträgliche Prüfung hat die Eignung und Zulässigkeit der Aufnahme in das

⁴⁸ ARTIKEL 21 – Kontrolle der Erfüllung des Abkommens über wirksame Zusammenarbeit. Innerhalb einer Frist von höchstens einem (1) Jahr überprüfen die Staatsanwaltschaft oder der Richter die Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der von der juristischen Person im Rahmen des Abkommens über wirksame Zusammenarbeit gelieferten Informationen. Wird die Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der bereitgestellten Informationen bestätigt, so muss das Urteil die im Abkommen festgelegten Bedingungen respektieren, und es dürfen keine weiteren Strafen verhängt werden. Andernfalls hebt der Richter das Abkommen auf, und das Verfahren wird nach den allgemeinen Verfahrensregeln fortgesetzt. (Eigene Übersetzung)

Beweisgefüge der Hauptverhandlung zu bewerten, um so die Einhaltung der Verfahrensgarantien sowie der Grundsätze der Gesetzmässigkeit und des rechtlichen Gehörs sicherzustellen.

3.3.4 Wirkungen und praktische Anwendung des ACE

Das ACE, geregelt durch das Gesetz Nr. 27.401 in Argentinien, entfaltet rechtliche Wirkungen und besitzt eine praktische Anwendbarkeit, die zwar die Idee einer verhandelten Einigung mit dem US-amerikanischen Modell teilt, sich jedoch aufgrund seines spezifischen gesetzlichen Rahmens wesentlich davon unterscheidet.

Der Zweck eines gerichtlich genehmigten und erfüllten ACE besteht im Austausch gegenseitiger Zugeständnisse: Die juristische Person kann eine Anklage vermeiden oder strafmildernde Vorteile erhalten, wenn sie wirksam mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert; der Staat sichert sich dadurch die Aufklärung des Sachverhalts, die Verfolgung weiterer Beteiligter und die Schadenswiedergutmachung.

Das ACE stellt einen Verfahrensschritt innerhalb des Strafprozesses dar, der eine doppelte gerichtliche Kontrolle beinhaltet. Nach der anfänglichen Genehmigung durch das Gericht schreitet das Unternehmen zur Erfüllung der vereinbarten Bedingungen. Anschliessend überprüft ein abschliessendes gerichtliches Urteil diese Erfüllung und beeinflusst unmittelbar die Festlegung der endgültigen Sanktion. Im Rahmen dieses Mechanismus dürfen keine zusätzlichen oder abweichenden Strafen verhängt werden, die nicht im Abkommen vorgesehen sind.

Das ACE selbst ist kein rechtskräftiges Endurteil, doch die gerichtliche Entscheidung über seinen Abschluss unterliegt dem Grundsatz *ne bis in idem*. Dadurch ist eine erneute Verfolgung ausgeschlossen, und es dürfen keine Sanktionen über das im Abkommen Vereinbarte hinaus verhängt werden.

Das ACE kann die Durchführung von Massnahmen zur Wiedergutmachung des den Opfern entstandenen Schadens als Voraussetzung vorsehen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Opfer im Rahmen einer gerechten Lösung entschädigt werden. Ebenso wie in den USA hindert das Bestehen eines ACE im strafrechtlichen Bereich nicht daran, dass Opfer oder andere Dritte zivil- oder verwaltungsrechtliche Klagen gegen die juristische Person oder die verantwortlichen natürlichen Personen wegen desselben Sachverhalts erheben. Die im ACE erfolgten Tatsachengeständnisse könnten in solchen Verfahren als Beweismittel herangezogen werden, vorbehaltlich der jeweiligen zivilprozessualen Beweisregeln.

Das ACE ist ein relativ neues Institut im argentinischen Recht, das durch das Gesetz Nr. 27.401 aus dem Jahr 2017 an Bedeutung gewonnen hat. Seine Anwendung konzentriert sich auf Ermittlungsverfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität und Korruption, insbesondere auf Fälle im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen und Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung, bei denen die Kooperation von Unternehmen als entscheidend für den Fortschritt komplexer Ermittlungen angesehen wird.

Die praktische Anwendung des ACE hat im argentinischen Kontext spezifische Kritik hervorgerufen. Es wurden Fragen hinsichtlich der Transparenz des Verhandlungsprozesses, der tatsächlichen Wirksamkeit der gelieferten Informationen zur Aufdeckung von Korruptionsnetzwerken und des Verhältnisses zwischen den unternehmensbezogenen ACE und der prozessualen Lage der beteiligten natürlichen Personen aufgeworfen. Das erste ACE wurde im sogenannten Fall Securitas SA

abgeschlossen und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, sodass nur journalistische Informationen darüber vorliegen.⁴⁹

⁴⁹ Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, «Informe anual 2022» S.7.

4. Der rechtliche Rahmen in der Schweiz – Eine Analyse zur Einführung des AEU

4.1 Aktuelle Entwicklungen im schweizerischen Strafprozessrecht

Innerhalb des StGB und der StPO sollte der Rahmen festgelegt werden, in dem ein zukünftiger DPA operieren könnte. Ausgangspunkt war die Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen in Artikel 102 StGB im Jahr 2003. Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass die StPO nicht speziell für die strafrechtliche Verfolgung juristischer Personen konzipiert wurde, was zu einer prozessualen Lücke im System geführt hat. Die mögliche Einführung eines DPA müsste diesen Mangel ausgleichen, wobei die grundlegenden Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung zu respektieren wären.

Das StGB und die StPO enthalten bereits Elemente des Opportunitätsprinzips. Diese mildern, wenn auch begrenzt, das traditionelle Schweizer Legalitätsprinzip ab (Art. 52 StGB über den Verzicht auf Strafverfolgung; Art. 53 StGB über die Einstellung des Verfahrens gegen Wiedergutmachung;⁵⁰ und Art. 316 StPO für die Einstellung des Verfahrens), was zeigt, dass das System der Diskretion nicht völlig fremd ist und eine konzeptionelle Grundlage für die allfällige Einführung eines DPA schafft. Lehmkuhl vertritt jedoch die Auffassung:

Die eidgenössische Strafprozessordnung verfügt über kein konsistentes, differenziertes, rechtsstaatlich überzeugendes Verfahrenserledigungssystem im Bereich des Vorverfahrens (Diversion), das verschiedene Bedürfnisse- wie insbesondere Verfahrenseffizienz (rasche Aufklärung, frühzeitige Reaktion sowie Erledigung unter Schonung der Ressourcen), Präventionswirkung (Förderung von Rechtstreue/Compliance) und Opferorientierung (insbesondere durch Wiedergutmachung) - auf rechtsstaatliche Weise zu vereinen sucht. Die Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung aufgrund von Wiedergutmachung, des Vergleichs und des Strafbefehlsverfahrens stehen als einzelne, nicht aufeinander abgestimmte und zugleich grosse Lücken aufweisende Instrumente nebeneinander.⁵¹

Es ist ebenfalls wichtig, die derzeitigen Formen der vereinfachten oder verhandelten Verfahrensbeendigung zu berücksichtigen, wie etwa das abgekürzte Verfahren (Art. 358–362 StPO). Auch wenn dieses Instrument keine aktive Zusammenarbeit oder Offenlegung von Informationen durch die beschuldigte Person beinhaltet – wie es bei einem DPA der Fall wäre –, zeigt es doch eine Öffnung des schweizerischen Systems für konsensuale Lösungen und prozessuale Effizienz. Dies sind Elemente, die durch die Einführung eines modernen DPA weiter gestärkt werden könnten, stets unter strenger richterlicher Kontrolle. Schliesslich sind die Bestimmungen der StPO über die Rechte der Opfer im Strafverfahren von besonderer Bedeutung. Sie müssen sicherstellen, dass ein allfälliger neuer Mechanismus wie der DPA die Opferrechte angemessen wahrt und schützt.

In der Praxis greift die Staatsanwaltschaft häufig auf das Strafbefehlsverfahren (Art. 352 StPO) als informellen Weg zurück, um Strafverfahren gegen Unternehmen zu erledigen, wodurch eine Hauptverhandlung, Öffentlichkeit und gerichtliche Kontrolle vermieden werden. Diese Vorgehensweise, die in der Lehre als eine Art „Deal“ zwischen der Staatsanwaltschaft und dem beschuldigten Unternehmen bezeichnet wird, stellt eine Art DPA *sui generis* dar, die ohne klare gesetzliche Grundlage und ohne

⁵⁰ Pieth und Geth, «Schweizerisches Strafprozessrecht» S.39.

⁵¹ Lehmkuhl und Wohlers, «Unternehmensstrafrecht-Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte Helbing Lichtenhahn Verlag Nomos Verlag» S.274.

gerichtliche Kontrolle operiert. Die Kooperation des Unternehmens ist dabei weniger Ausdruck einer Rechenschaftslegung als vielmehr eine reputationsstrategische Massnahme, mit dem Ziel, schwerwiegendere Folgen oder öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden. Dieses Vorgehen stellt nicht nur die Einhaltung prozessualer Garantien in Frage, sondern untergräbt auch die institutionelle Funktion des Strafverfahrens als Instrument demokratischer Kontrolle über die staatliche Strafgewalt.

Wie Wenk beobachtet, führt im Bereich des Strafbefehls die Kooperation des Unternehmens – häufig gestützt auf interne, selbstbelastende Untersuchungen – zu Sanktionen, deren Begründung intransparent bleibt und deren Inhalt sich einer öffentlichen oder gerichtlichen Kontrolle entzieht. Das Fehlen einer strengen Begründungspflicht, kombiniert mit dem nicht-öffentlichen Charakter des Verfahrens (Art. 69 Abs. 3 lit. d StPO), unterläuft sowohl den Untersuchungsgrundsatz (Art. 6 StPO) als auch das Legalitätsprinzip. Hinzu kommt, dass die ausgesprochenen Sanktionen in vielen Fällen die materiellen Strafbarkeitsgrenzen übersteigen, die mit dem Strafbefehlsverfahren vereinbar wären – insbesondere im Lichte der Artikel 34 und 106 StGB in Verbindung mit Artikel 352 StPO. Dies gilt vor allem bei ausgesprochenen Bussen, deren Höhe die Schwelle einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen überschreitet und sogar bis zu CHF 540'000 erreichen kann. Damit wird eine Form der intransparenten, verfassungsrechtlich problematischen Unternehmensstrafjustiz geschaffen.⁵²

Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Schwarzenegger, der die prozessualen Implikationen von Artikel 102 StGB im Zusammenhang mit Artikel 352 StPO kritisch beleuchtet. Schwarzenegger weist auf die Probleme hin, die sich aus dem übermässigen Einsatz des Strafbefehlsverfahrens in diesem Bereich ergeben. Insbesondere argumentiert er, dass die in Artikel 102 vorgesehene Busse nicht mit einer einfachen Übertretung im Sinne von Artikel 103 StGB gleichgesetzt werden kann, da dies eine unzulässige Herabstufung schwerwiegender Delikte wie Betrug, Korruption oder Geldwäscherei darstellen würde, wenn sie von Unternehmen begangen werden. Ebenso lehnt er es ab, dass solche Fälle in vereinfachten Verfahren und ohne öffentliche Verhandlung abgewickelt werden, da dies – seiner Ansicht nach – grundlegende Prinzipien eines fairen Verfahrens verletzt und die Transparenz des Strafjustizsystems gefährdet. Er plädiert daher für eine gesetzlich verbindliche Begrenzung des Anwendungsbereichs des Strafbefehlsverfahrens, das ausschliesslich auf weniger gravierende Unternehmensdelikte beschränkt werden sollte. Zudem warnt er davor, dass die weitreichende Praxis der Bundesanwaltschaft, solche Verfahren mittels Strafbefehls zu erledigen – selbst bei Sanktionen von bis zu CHF 2,5 Millionen – eine erhebliche Ausweitung der staatsanwaltschaftlichen Macht ohne wirksame gerichtliche Kontrolle darstellt. Der Fall Alstom bildet ein paradigmatisches Beispiel: Das Verfahren wurde durch einen Strafbefehl gegenüber der Schweizer Tochtergesellschaft abgeschlossen, während gegenüber der französischen Muttergesellschaft ein Verzicht erfolgte, gestützt auf eine freiwillige Wiedergutmachung – ohne kontradiktorisches Verfahren und ohne gerichtliche Prüfung der materiellen Rechtslage.⁵³

Diese praktische Realität unterstreicht und verstärkt die Notwendigkeit, einen normativen und verfahrensrechtlichen Rahmen zu schaffen, der nicht nur die Effizienz, sondern auch die Legitimität des Unternehmensstrafrechts gewährleistet – mit dem Ziel, zu verhindern, dass das in Art. 352 StPO vorgesehene Verfahren als „Hintertür“ genutzt wird, um komplexe Fälle ohne gerichtliche Kontrolle abzuschliessen.

⁵² Wenk, Strafbefehle im Unternehmensstrafverfahren, S.405.

⁵³ Schwarzenegger, «Unternehmensstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Die juristische Person im Strafbefehlsverfahren» S.168, 170-171.

4.2 Der erste Anlauf von DPA in der Schweiz: Der Entwurf von 2019 und seine dogmatischen Schwächen

Die zunehmende Komplexität der Wirtschaftskriminalität sowie das begrenzte Vorhandensein von Bestimmungen, die der Staatsanwaltschaft einen Ermessensspielraum einräumten, veranlassten im Jahr 2018 die Formulierung eines Vorschlags im Rahmen der Konsultationen zur Revision der StPO. Diese Initiative, die die Einführung eines DPA unter der Bezeichnung Aufschiebung der Anklageerhebung bei Verfahren gegen Unternehmen (AAU) durch die Aufnahme des Artikels 318bis vorsah, stellte den Versuch dar, den Strafverfolgungsbehörden ein flexibleres und effizienteres Instrument zur Verfügung zu stellen. Der Vorschlag ermöglichte es der Staatsanwaltschaft, mit juristischen Personen Vereinbarungen zu treffen, um eine formelle Anklage zu vermeiden, im Gegenzug für effektive Zusammenarbeit, vereinbarte finanzielle Sanktionen und weitere Compliance-Massnahmen.

Der Bundesrat lehnte den Vorschlag jedoch im Jahr 2019 ab und wies darauf hin, dass die Gewährung weitreichender Befugnisse an die Bundesanwaltschaft grundlegende Prinzipien wie die Gesetzmässigkeit, die Transparenz, die Öffentlichkeit des Strafverfahrens sowie die Gleichheit vor dem Gesetz verletzen könnte. Diese Entscheidung spiegelte das Bekenntnis des Bundesrates zu den verfahrensrechtlichen Garantien und seine Zurückhaltung gegenüber verhandelten Mechanismen ohne ausreichende richterliche Kontrolle wider.⁵⁴

Trotz der anfänglichen Ablehnung ist die Debatte über das AAU auf die politische Agenda des Jahres 2025 zurückgekehrt und zeugt von einem erneuerten politischen Willen, seine Umsetzbarkeit zu überdenken.⁵⁵ Dabei darf es jedoch nicht um eine blosser Neuaufgabe des Vorschlags von 2018 gehen, sondern vielmehr um eine substantielle Neugestaltung, welche die zuvor geäusserte Kritik berücksichtigt und eine robustere gesetzliche Ausgestaltung gewährleistet, die mit den Grundprinzipien des schweizerischen Strafprozessrechts in Einklang steht.

4.3 Der Vorschlag der BA

Die Einführung eines Abkommens über die aufgeschobene Anklageerhebung (AAU) in das schweizerische Strafprozessrecht stellt eine komplexe Herausforderung in Bezug auf die dogmatische Vereinbarkeit mit den grundlegenden Prinzipien dar, die das Rechtssystem traditionell geprägt haben. Im Zentrum der Debatte steht die Spannung zwischen dem Legalitätsprinzip und dem Opportunitätsprinzip sowie die Rolle, die das Akkusationsprinzip in der Ausgestaltung des Strafverfahrens einnimmt.

Der Vorschlag der BA aus dem Jahr 2018, der dieses Rechtsinstitut als „Aufschiebung der Anklageerhebung bei Verfahren gegen Unternehmen“ (AAU) bezeichnete und auf juristische Personen anwendbar sein sollte, wird kritisch im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit den relevantesten grundlegenden Prinzipien des Strafprozessrechts analysiert. Im Rahmen dieser Arbeit werden die wichtigsten Einwände behandelt, die die Ablehnung durch den Bundesrat begründeten. Dennoch hält die BA an ihrem Reformvorschlag fest, was zeigt, dass die Debatte über die Einführung dieses Instruments weiterhin aktuell ist.⁵⁶

⁵⁴ Bundesrat, «BBl 2019 6697 - Botschaft zur Änderung der Straf... | Fedlex» A.6722.

⁵⁵ Kommission für Rechtsfragen des Ständerates., «Medienmitteilung-Das Instrument der aufgeschobenen Anklageerhebung soll geprüft werden».

⁵⁶ Bundesanwaltschaft, «OAG annual reports».

Nachfolgend wird der Wortlaut des im Jahr 2018 vorgeschlagenen Artikels 318bis StPO wiedergegeben. Eine erste Lektüre – insbesondere im Lichte der bisher dargelegten Ausführungen – lässt eine mögliche Kollision mit wesentlichen Grundsätzen des Strafprozessrechts erkennen. Diese dogmatischen Mängel führten letztlich zur Ablehnung des Vorschlags und bilden die Grundlage für die anschliessende Analyse der vom Bundesrat geäusserten Kritik. Siehe den Wortlaut:

5. Abschnitt: Aufschiebung der Anklageerhebung bei Verfahren gegen Unternehmen

Art. 318bis

1 Sind nach Abschluss der Untersuchung gegen das Unternehmen die Voraussetzungen für eine Anklage erfüllt, kann die Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung aufschieben, wenn:

a. das Unternehmen bei der Feststellung des Sachverhalts und der Identifikation der natürlichen Person oder Personen, der oder denen die Tat zuzurechnen ist, vollumfänglich mitgewirkt hat;

und

b. das Unternehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung gemäss Absatz 2 abschliesst.

2 Die Vereinbarung über den Aufschiebung der Anklageerhebung enthält insbesondere folgende Angaben:

a. den Sachverhalt, der dem Unternehmen zur Last gelegt und von diesem anerkannt wird;

b. die Höhe der vom Unternehmen zu bezahlenden Busse;

c. die Bezeichnung beschlagnahmter Gegenstände und Vermögenswerte, die freigegeben oder eingezogen werden;

d. die Höhe der Entschädigung aus zivilrechtlichen Ansprüchen zugunsten der Privatklägerschaft;

e. die vom Unternehmen zu treffenden Vorkehrungen zur Behebung des Organisationsmangels und

zur Verhinderung künftiger Straftaten;

f. die Einsetzung eines unabhängigen Prüfbeauftragten zur periodischen Kontrolle der vom Unternehmen getroffenen Vorkehrungen gemäss Buchstabe e;

g. die Periodizität der Berichterstattung des Prüfbeauftragten an die Staatsanwaltschaft;

h. die Bestimmung einer Probezeit von zwei bis fünf Jahren und die Bezeichnung der Folgen einer

Nichtbewährung (Anklageerhebung);

i. die Kosten- und Entschädigungsfolgen.

3 Die Kosten eines Prüfbeauftragten sind vom Unternehmen zu tragen. Das Unternehmen hat dem Prüfbeauftragten Zugang zu seinen Räumlichkeiten zu gewähren und ihm alle Auskünfte zu erteilen, die er

zur Erfüllung seines Prüfungsauftrags benötigt. Vorbehalten bleiben Unterlagen und Gegenstände nach Artikel 264 StPO.

4 Verletzt das Unternehmen die Vereinbarung innerhalb der Probezeit und behebt es die Verletzung nicht

innert einer angemessenen, von der Staatsanwaltschaft angesetzten Frist, stellt diese die Nichtbewährung fest und erhebt beim zuständigen Gericht Anklage.

5 Die Nichtbewährung gilt als Prozessvoraussetzung. Ihre Feststellung ist nicht anfechtbar.

6 Hat das Unternehmen die Vereinbarung innerhalb der Probezeit erfüllt, verfügt die Staatsanwaltschaft

*die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO).*⁵⁷

4.4 Kritik und Argumente des Ständerates

Die Ablehnung des Vorschlags von 2018 war kein blosser politischer Willkürakt. Es sollte ein Verfahren zur Verfahrensbeendigung eingeführt werden, das unserer rechtsstaatlichen Tradition wesensfremd ist.⁵⁸ Die in diesem Abschnitt behandelte Kritik bezieht sich ausschliesslich auf die knappen Argumente, die zur Ablehnung des Vorschlags von 2018 führten. Weitere Überlegungen sowie eine vertiefte Analyse der Einführung eines AAU in der Schweiz werden im folgenden Kapitel behandelt.

4.4.1 Einwand gegen die unverhältnismässige Stärkung der Stellung der Staatsanwaltschaft.

Das erste Ablehnungsmotiv des im Jahr 2018 vorgelegten AAU-Vorschlags war die Besorgnis über eine übermässige Konzentration von Macht in den Händen der Staatsanwaltschaft und das daraus resultierende Risiko für das Prinzip der Gewaltenteilung im Strafverfahren. Diese Einwendung steht im Zentrum der Debatte über die Einführung eines DPA in der Schweiz, da sie das heikle Gleichgewicht zwischen den gerichtlichen Funktionen und der Stärkung der Befugnisse der Staatsanwaltschaft betrifft. Der Bundesrat äusserte sich hierzu wie folgt:

“Die vorgeschlagene Regelung würde die schon starke Stellung der Staatsanwaltschaft weiter ausbauen, ohne dass Gegengewichte oder auch nur Kontrollmechanismen (bspw. Erfordernis gerichtlicher Genehmigung, Rechtsmittel-Möglichkeiten) vorgesehen wären.”

Der Vorschlag des Artikels 318 bis ermöglichte es der Staatsanwaltschaft, die Strafverfolgung durch eine Vereinbarung mit der juristischen Person auszusetzen und verlieh ihr dabei weitreichende Befugnisse, die über die blosser Aussetzung des Verfahrens hinausgehen, einschliesslich der Verhängung von Sanktionen ohne gerichtliche Überprüfung. Dies gefährdete die funktionale Trennung zwischen Anklage und Gerichtsbarkeit und stellte ein Risiko für das institutionelle Gleichgewicht sowie die Unparteilichkeit dar. Inspiriert vom angelsächsischen Modell zielte die Initiative von 2018 darauf ab, dass die Staatsanwaltschaft mit weiter Ermessensfreiheit das Ergebnis des Verfahrens ohne gerichtliche Intervention bestimmt und dabei eine Rolle übernimmt, die über ihr verfassungsmässiges Mandat hinausgeht, indem sie für die Beschuldigten substanzielle rechtliche Verpflichtungen ohne Gerichtsverfahren begründet.

Gemäss der Struktur der StPO sind die prozessualen Rollen klar abgegrenzt. Die Staatsanwaltschaft führt die Voruntersuchung mit dem Ziel der Ermittlung der materiellen Wahrheit (Art. 6 StPO) und erhebt in ihrer Funktion als klagende Partei Anklage im Sinne des Anklageprinzips.⁵⁹ Das Gericht hingegen garantiert die Grundrechte während der Voruntersuchungsphase – etwa durch Kontrolle von Zwangsmassnahmen und übt eine unparteiische Funktion in der Hauptverhandlung und Rechtsanwendung aus.

Diese Ausweitung der Kompetenzen wurde nicht durch angemessene Kontrollmechanismen begleitet, was mit einem System der Gewaltenteilung unvereinbar ist.

⁵⁷ Bundesanwaltschaft, «Revision der Strafprozessordnung (StPO): Aufschiebung der Anklageerhebung bei Strafverfahren gegen Unternehmen (AAU)» S.42.

⁵⁸ Lengauer und Ruckstuhl, *Compliance* S.8-10.

⁵⁹ Donatsch, Schwarzenegger, und Wohlers, *Strafprozessrecht* S.73.

Die angestrebte Einführung des AAU bedeutete eine wesentliche Änderung in der Anwendung des Opportunitätsprinzips, da sie sich nicht auf geringfügige Verstöße, sondern auf komplexe Formen der Wirtschaftskriminalität und Unternehmenskriminalität richtete – Bereiche, in denen traditionell strenge Legalitätsanforderungen und umfassende Strafverfolgung vorherrschen. Die Einführung eines Verhandlungsmechanismus über Sanktionen, der auf der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft basiert und auf juristische Personen anwendbar ist, erweiterte den Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft in Fragen von hoher öffentlicher und wirtschaftlicher Bedeutung erheblich.

Es ist hervorzuheben, dass die Spannung zwischen Legalitäts- und Opportunitätsprinzip bereits im Zuge der Einführung des vereinfachten Verfahrens (Art. 358–362 StPO) intensiv debattiert wurde. Dabei wurde zwar eine effizientere und konsensuale Verfahrensform angenommen, diese jedoch stets unter strenger gerichtlicher Kontrolle.⁶⁰ Dieses Präjudiz zeigt, dass das schweizerische Rechtssystem Anpassungen zulässt, sofern institutionelle Gegengewichte zum Schutz der fundamentalen Prinzipien gewährleistet sind.

4.4.2 Gefahr der Aushöhlung des Strafsystems

Der Bundesrat äusserte seine zweite Einwendung gegen den Vorschlag des AAU und warnte davor, dass dessen Einführung zum „Aushöhlen des Strafsystems“ führen könnte. Diese Kritik, obwohl knapp formuliert, basiert auf einer traditionellen und grundlegenden Auffassung über die Funktion des Strafrechts und seine Bedeutung für die Gesellschaft, wobei zentrale dogmatische Säulen berührt werden.

Der Kern dieser Einwendung lässt sich in folgender Aussage des Bundesrates zusammenfassen:

"Das System des Strafrechts basiert darauf, dass sich Personen gerade deshalb regelkonform verhalten, weil ihnen das Strafrecht im Falle eines Regelverstosses Sanktionen androht. Dieses System würde einen Einbruch erleiden, wenn im Falle eines Regelverstosses von einer Strafverfolgung abgesehen würde und die beschuldigte Person dies durch Leistung einer Busse und des Versprechens künftigen Wohlverhaltens «erkaufen» könnte. Besonders problematisch wäre dies bei einer vorsätzlich begangenen Widerhandlung."

Die Erklärung stellt eine klare Bezugnahme auf die Funktion der Strafe in der allgemeinen negativen Prävention und ihre abschreckende Wirkung auf die Bevölkerung dar, wodurch der Respekt vor dem Gesetz gefördert wird.⁶¹ Aus dieser Perspektive betont der Bundesrat die einschüchternde und zwangsausübende Rolle der strafrechtlichen Sanktion. Die Möglichkeit, dass ein Unternehmen im Rahmen des AAU eine formelle Anklage und ein Gerichtsverfahren vermeiden, indem es eine einvernehmliche Lösung durch Zahlung einer Geldstrafe und die Verpflichtung zur Einhaltung künftiger guter Praktiken wählt, wurde als erhebliche Schwäche angesehen, die die präventive Wirkung untergraben und den Eindruck von Straflosigkeit für mächtige Akteure erzeugen könnte.

Indem der Bundesrat von „Verzicht auf die Anklage“ und der Möglichkeit spricht, diese „zu kaufen“, verweist er direkt auf das Offizialitätsprinzip, verankert in Art. 7 StPO, und sieht in Art. 318bis eine Aushöhlung der staatlichen Pflicht zur Strafverfolgung von Amts wegen. Dieses Vorgehen entwertet die wesentliche Funktion des Staates in der Strafrechtspflege, da die Untersuchung, Verfolgung und Beurteilung von Straftaten als grundlegendes Fundament seiner Autorität und seiner Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gilt.

⁶⁰ Pieth und Geth, «Schweizerisches Strafprozessrecht» S.225.

⁶¹ Meier, *Kriminologie* S.257.

Die Haltung des Bundesrates zeigt als zweite Säule des vermeintlichen „Abbaus“ eine ausgeprägte Neigung zu einem retributiven Strafverständnis auf.

Der Vorschlag der BA, welcher die Sistierung des Strafverfahrens und dessen Einstellung gemäss Art. 318bis Abs. 1 StPO erlaubt hätte, bedeutete, dass eine Sanktion – in Form einer vereinbarten Geldbusse – ohne Gerichtsverfahren und ohne gerichtliche Schuldfeststellung verhängt werden konnte. Dieses Vorgehen wurde vom Bundesrat als eine institutionelle Entnaturalisierung des Strafverfahrens wahrgenommen. Nach Auffassung des Bundesrates ermöglichte es dem Beschuldigten, seine Unschuld gewissermassen zu „erkaufen“ und sich so der notwendigen strafrechtlichen Verantwortlichkeitsfeststellung durch ein Gericht zu entziehen. Die Sanktion, die nicht durch einen richterlichen Entscheid getragen war, wurde nicht als legitime Form der Rechenschaft verstanden, sondern als Verzicht auf jene fundamentalen Verfahrensgarantien, die das Strafverfahren auszeichnen.

4.4.3 Fehlende gerichtliche Kontrolle und Machtungleichgewicht: Veränderung des prozessualen Gleichgewichts

In seiner dritten Einwendung äusserte der Bundesrat Folgendes:

“Der Vorschlag eröffnet die Möglichkeit von Absprachen über Sanktionen, Nebenfolgen, Zivilforderungen etc. zwischen beschuldigter Person und Staatsanwaltschaft, ohne dass ein Gericht die Angemessenheit der getroffenen Vereinbarung überprüfen würde. Damit ginge die Regelung weiter als jene über das abgekürzte Verfahren.”

Dieser Einwand richtet sich direkt gegen die Veränderung des prozessualen Gewaltenteilungsgleichgewichts und die potenzielle Konzentration übermässiger Befugnisse bei der BA ohne angemessene gerichtliche Kontrolle.

Als der Bundesrat erklärte, dass der Vorschlag für das AAU „über das Abgekürzte Verfahren hinausgehen würde“, lag seine implizite Kritik darin, dass das AAU in der vorliegenden Form der Staatsanwaltschaft eine übermässige Autonomie und Ermessensspielraum bei der Entscheidung über schwere Strafsachen einräumte. Im Gegensatz zum Abgekürzten Verfahren, das stets die gerichtliche Genehmigung des Abkommens zur Gewährleistung seiner Rechtmässigkeit und Angemessenheit erfordert,⁶² entfiel beim AAU dieser Kontrollmechanismus. Dies bedeutete, dass die Staatsanwaltschaft Sanktionen und weitreichende Folgen ohne zwingende gerichtliche Aufsicht vereinbaren konnte, wodurch Befugnisse konzentriert und das prozessuale Gewaltenteilungsgleichgewicht untergraben wurden, das der Rat als grundlegend für die Integrität des Strafrechtssystems ansah.

Das Wesen des AAU als verhandeltes Abkommen zwischen Staatsanwaltschaft und juristischer Person impliziert, dass die Staatsanwaltschaft eine Rolle übernimmt, die über die reine Anklageerhebung hinausgeht und in die Festlegung einer strafrechtlichen Lösung eingreift, die einen Prozess vermeidet – insbesondere im Hinblick auf die gerichtliche Kontrolle. Dies führt uns zu einer grundlegenden Frage, die in der Kritik des Bundesrats nicht analysiert wurde: Welche Rolle könnte oder sollte ein Richter in diesem Verfahren einnehmen, um das Gewaltenteilungsgleichgewicht zu bewahren und die Legitimität der Entscheidung zu sichern? Welche Auswirkungen hätte die gerichtliche Kontrolle auf die Wirksamkeit eines AAU? Welche Rolle sollte diese Kontrolle bei der Gestaltung eines AAU für die Schweiz spielen?

⁶² Donatsch, Schwarzenegger, und Wohlers, *Strafprozessrecht* S.321.

4.4.4 Marginalisierung der Zivilpartei. Schutz der Rechte der Opfer und anderer Betroffener?

Der vierte Einwand des Bundesrates gegen den AAU-Vorschlag richtete sich direkt auf den Schutz der Interessen der Zivilpartei und lautete:

"Gemäss dem Vorschlag könnten sich die Staatsanwaltschaft und das beschuldigte Unternehmen über Zivilforderungen einigen; dies allerdings, ohne dass die Zivilpartei in die Vereinbarung eingebunden ist."

Dieser Einwand bringt eine grundlegende Besorgnis über die Legitimität und Fairness zum Ausdruck, die das AAU im schweizerischen Strafprozessrecht gewährleisten sollte. Indem der Vorschlag vorsah, dass die BA und das beschuldigte Unternehmen zivilrechtliche Aspekte wie Schadensersatz ohne direkte Beteiligung der zivilen Partei verhandeln können, wurde dies als Ausschluss ihrer Rechte und Interessen wahrgenommen, was die Integrität des ordnungsgemässen Verfahrens gefährdet.

Nach Ansicht des Bundesrats hängt die Legitimität des AAU massgeblich von seiner Fähigkeit ab, den Schutz und die prozessuale Einbindung der Rechte aller beteiligten Parteien sicherzustellen: sowohl der juristischen oder natürlichen Person, die beschuldigt wird, als auch, ganz entscheidend, der zivilen Partei. Letztere passt zwar nicht immer in die enge Definition des Strafopfers, trägt jedoch die Folgen der Straftat. Das Fehlen von Garantien für eine Beteiligung und den Schutz dieser Rechte wurde als wesentliche Mangelhaftigkeit der Vorlage angesehen.

Das Argument des Bundesrats, dass die zivile Partei „nicht in die Vereinbarung einbezogen ist“, hebt eine grundlegende Schwäche in der Gestaltung und Reichweite von Artikel 318bis Absatz 2 Buchstabe d hervor, indem die Beteiligung der zivilen Partei an der Festlegung der sie direkt betreffenden Entschädigungen ausgeschlossen wird.

Der Bundesrat erkannte zu Recht diese „Lücke“, denn eine Vereinbarung, die zivilrechtliche Wiedergutmachung ohne die Stimme der betroffenen Partei vorsieht, ist grundsätzlich unvollständig und ungerecht. Dies gilt insbesondere in einem rechtlichen Kontext der Schweiz, der die Rechte der Parteien zunehmend anerkennt und schützt, im Einklang mit den restaurativen Tendenzen der Rechtsprechung. Bemerkenswert ist jedoch, dass weder der Bundesrat noch die BA die Rolle des Opfers gemäss Artikel 116 StPO und dem Opferhilfegesetz noch die Rechte der „Betroffenen“ gemäss Artikel 115 StPO sowie weitere diffuse Interessen thematisierten.

Diese Auslassung scheint nicht zufällig zu sein, sondern spiegelt eine enge Auffassung der „zivilen Partei“ wider, die in der anfänglichen Debatte über das AAU vorherrschte, trotz der Entwicklung des schweizerischen Strafrechts hin zu einem umfassenderen Schutz aller Geschädigten. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Opfer- und Betroffenenrechten im zeitgenössischen Strafverfahren stellt sich daher eine zentrale Frage für die Gestaltung eines DPA in der Schweiz: Wie kann ein AAU als legitimes und umfassendes Instrument der Gerechtigkeit gelten, wenn es die Beteiligung und Wiedergutmachung von Opfern und Betroffenen ignoriert oder unterschätzt, wie es eine harmonische Auslegung mit der geltenden Schweizer Gesetzgebung und den restaurativen Tendenzen verlangt?

4.4.5 Unsicherheit bezüglich der Zulässigkeit von Beweismitteln aus der Kooperation

Die fünfte grundlegende Kritik des Bundesrates richtete sich auf die rechtliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Verwendung von Beweismitteln, die durch die Kooperation des angeklagten Unternehmens mit der BA im Rahmen des vorgeschlagenen AAU gewonnen wurden, insbesondere für den Fall, dass letztlich Anklage erhoben wird. In diesem Zusammenhang betonte der Bundesrat ausdrücklich:

"Eine Regelung der Angelegenheit durch Vereinbarung setzt gemäss Vorschlag der BA voraus, dass das beschuldigte Unternehmen vollumfänglich an der Ermittlung

des Sachverhalts mitwirkt. Es ist unklar, was mit den so gewonnenen Erkenntnissen geschieht, wenn dennoch Anklage erhoben wird."

Der Vorschlag der BA verlangte eine „umfassende“ Zusammenarbeit des Unternehmens bei der Sachverhaltsermittlung vor Abschluss der Vereinbarung. Allerdings definierte er nicht mit ausreichender Klarheit die prozessualen Konsequenzen dieser Kooperation für den Fall, dass die Vereinbarung nicht zustande käme oder die Staatsanwaltschaft trotz der Kooperation Anklage erheben würde.

Diese Unklarheit über das Schicksal selbstbelastender Informationen, die durch die Kooperation des Unternehmens gewonnen wurden, stellte einen kritischen Punkt dar. Könnten die Behörden diese Informationen in einem späteren Strafverfahren direkt verwenden, falls das AAU scheitert? Gäbe es verfahrensrechtliche Schutzmechanismen, die das Unternehmen hinsichtlich der Verwertbarkeit solcher Informationen absichern? Das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung hierzu bedeutete ein erhebliches Risiko für die beschuldigte Partei und konnte die Bereitschaft zur freiwilligen und transparenten Zusammenarbeit ernsthaft untergraben.

Für den Bundesrat war diese rechtliche Lücke inakzeptabel. Die Kooperation im Rahmen eines AAU ist ein zentrales Element, das sowohl der Sachverhaltsaufklärung dient als auch dem Unternehmen selbst zugutekommt, indem es eine alternative Lösung zum ordentlichen Strafverfahren ermöglicht. Damit diese Kooperation jedoch effektiv und freiwillig erfolgen kann, benötigt die juristische Person klare Garantien über die Verwendung der offengelegten Informationen, falls es nicht zu einer Einigung kommt. Die Unsicherheit über die „abgeleitete Verwertung“ der kooperierten Informationen stellte ein erhebliches Hindernis für die Umsetzbarkeit und Akzeptanz des AAU im schweizerischen Rechtssystem dar.

Auch wenn der Bundesrat dies nicht ausdrücklich benannte, so offenbart seine Kritik eine tiefgreifende Sorge hinsichtlich einer möglichen Verletzung des Grundsatzes *nemo tenetur se ipsum accusare* (Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen), einer fundamentalen Garantie, verankert in Art. 113 Abs. 1 StPO. Die Unklarheit über die Verwertung der von der Firma gelieferten Informationen stellte ein erhebliches Dilemma dar: Die Kooperation unter der Erwartung einer Einigung bedeutete die Preisgabe potenziell belastender Daten, ohne die Gewissheit, dass diese Informationen nicht in einem späteren Strafverfahren gegen das Unternehmen verwendet würden. Diese Lücke führte zu einer unzumutbaren Rechtsunsicherheit, welche die Grundlage für eine wirklich freiwillige und loyale Zusammenarbeit untergrub – Voraussetzungen, die der Bundesrat als unabdingbar für die Funktionsfähigkeit und Legitimität eines AAU ansah.

Die fehlende Klarheit darüber, „was mit den gewonnenen Erkenntnissen geschieht“, ist nicht nur zentral für den *nemo tenetur*-Grundsatz, sondern wirft auch schwerwiegende Fragen hinsichtlich des Prinzips von Treu und Glauben im staatlichen Handeln auf. Wenn die Informationen, die das Unternehmen im Rahmen der Kooperation unter der Prämisse einer Einigung preisgibt, später in einem Strafverfahren (direkt oder mittelbar) gegen es verwendet werden dürfen, wäre das Unternehmen indirekt gezwungen, zu seiner eigenen Verurteilung beizutragen. Diese „abgeleitete Verwertung“ stellt eine zentrale Gefahr für das Selbstbelastungsverbot dar, das verhindern soll, dass der Staat durch die Kooperation des Beschuldigten in seine Verteidigungsrechte eingreift oder dessen Schweigerecht unterläuft.

Darüber hinaus könnte ein solches Szenario der Unsicherheit über die Verwendung der gelieferten Informationen auch eine Verletzung des verfassungsrechtlich verankerten Prinzips von Treu und Glauben darstellen (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV). Dieses Prinzip verlangt von staatlichen Organen ein verlässliches, loyales und vorhersehbares Handeln sowie die Wahrung der berechtigten Erwartungen der Bürger. Sollte es der Staatsanwaltschaft erlaubt sein, Informationen zu verwerten, die im Rahmen einer angestrebten Einigung offengelegt wurden, ohne dass klare Regeln existieren, würde dies das Vertrauen des Unternehmens in die Loyalität und Transparenz der Strafjustiz untergraben und künftige Kooperationen erschweren. Daraus ergibt sich eine entscheidende Frage: Wie lässt sich ein AAU umsetzen, ohne die

Freiwilligkeit der beschuldigten Person zu beeinträchtigen und das Vertrauen in das redliche Handeln der BA zu gefährden?

4.5 Über die Einwände des Bundesrates hinaus: Hin zu einer umfassenden Kritik

Die zuvor analysierten Einwände des Bundesrates waren angemessen und zutreffend, da sie die Mängel des Vorschlags der BA aufzeigten. Dennoch ist es für die Entwicklung eines tragfähigen und praktikablen Modells für die Schweiz erforderlich, über diese Kritikpunkte hinauszugehen. In diesem Abschnitt werden weitere Einwände behandelt, die zentrale, bislang nicht ausreichend berücksichtigte Aspekte betreffen, jedoch für die Ausarbeitung einer kohärenten und wirksamen Regelung unerlässlich sind.

Der vorgeschlagene Artikel 318bis Absatz 1 beginnt mit den Worten: „Wenn nach Abschluss der Untersuchung gegen das Unternehmen die Voraussetzungen für eine Anklage erfüllt sind...“. Damit wird der Anwendungsbereich des AAU auf eine späte Phase des Verfahrens beschränkt – unmittelbar vor der Anklageerhebung. Diese Einschränkung widerspricht dem Grundgedanken der Verfahrensökonomie, welcher diesen Instrumenten zugrunde liegt. In der vorliegenden Form wird der Staatsanwaltschaft verwehrt, bereits in einem früheren Stadium – etwa im Fall einer Selbstanzeige oder proaktiven Kooperation – ein Abkommen vorzuschlagen, obwohl gerade dann eine frühzeitige Einigung besonders effektiv wäre und die Verfahrenslast deutlich reduziert werden könnte.

Ausserdem verlangt Artikel 318bis Absatz 1 lit. d, dass das Abkommen die Höhe der Entschädigungen für zivilrechtliche Ansprüche zugunsten der privaten Nebenkläger festlegt. Obwohl dieser Punkt vom Bundesrat kritisiert wurde, konzentriert sich seine Analyse ausschliesslich auf die prozessuale Stellung der Zivilpartei. Dieser Ansatz ist einseitig. Die Auslassung der Rechte der „betroffenen Personen“ (Art. 115 StPO) sowie der „Opfer“ im Sinne von Art. 116 StPO und die geringe Berücksichtigung diffuser Interessen spiegeln eine restriktive Auffassung wider, die die gesetzliche Entwicklung hin zu einem restaurativen und schützenden Ansatz für alle Geschädigten nicht vollständig berücksichtigt und im Widerspruch zu den Grundsätzen des Opferhilfegesetzes (OHG) steht.

Häufig sind die wahren Opfer transnationaler Straftaten, wie etwa der Bestechung ausländischer Amtsträger, benachteiligte Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern, die keine Entschädigung erhalten, wenn in der Schweiz eine Geldstrafe verhängt wird. Diese Sanktion fliesst in das Budget des sanktionierenden Staates und kommt indirekt dessen Bürgern sowie sogar dem rechtsverletzenden Unternehmen selbst zugute. Dadurch wird der restaurative Charakter von Geldbussen, Vermögensabschöpfungen und Entschädigungen infrage gestellt. In solchen Fällen stellt die Einführung eines Mechanismus zur Leistung von gemeinnützigem Interesse zugunsten der betroffenen ausländischen Gemeinschaften eine gerechte und mit der internationalen Zusammenarbeit kohärente Massnahme dar.

Artikel 318bis Abs. 4 räumt der Staatsanwaltschaft die einseitige Befugnis ein, den Verstoss gegen die Vereinbarung festzustellen, was eine wesentliche Auslassung im Hinblick auf das Fehlen einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle in entscheidenden Phasen des AAU darstellt. Der Bundesrat hob allgemein das Fehlen einer gerichtlichen Aufsicht als zentralen Ablehnungsgrund hervor, präzisierte jedoch nicht, welche Aufgaben das Gericht übernehmen, wann es eingreifen oder ob seine Entscheidungen anfechtbar sein sollten.

Darüber hinaus erwähnen weder der Vorschlag des BA noch der Bundesrat, welche konkreten Kontrollaufgaben das Gericht ausüben müsste. Letzterer verweist auch nicht auf die spezifische gerichtliche Funktion, die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen der Vereinbarung zu überprüfen, die Rechtfertigung der Sachverhalte zu beurteilen, die Verhältnismässigkeit der Sanktionen abzuwägen oder sicherzustellen, dass die Vereinbarung freiwillig und ohne Zwang zustande gekommen ist. Ebenso wird die Rolle des Gerichts als Hüter des öffentlichen Interesses über den Interessen der verhandelnden

Parteien nicht berücksichtigt, was die Unparteilichkeit und das prozessuale Gleichgewicht des Systems gefährdet.

Die Feststellung des Scheiterns eines AAU hat gravierende Folgen für die Rechte der beschuldigten Partei und erfordert zwingend ein Verfahren mit richterlicher Beteiligung, in dem Verteidigung und Widerspruch möglich sind. Das schweizerische Strafprozessrecht sieht bereits in anderen Konstellationen (z. B. bei bedingter Entlassung) eine richterliche Überwachung von Auflagen vor. Dieser Präzedenzfall wurde von der BA in ihrem Vorschlag unbeachtet gelassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Fehlen einer aktiven und substanziellen richterlichen Rolle – sowohl bei der Genehmigung als auch bei der Durchsetzung des DPA – schwächt den Vorschlag der BA erheblich. Ohne ein Gegengewicht zur weitreichenden Ermessensfreiheit der Staatsanwaltschaft wird die Rechtssicherheit untergraben und das Vertrauen in die Justiz gefährdet – beides zentrale Anforderungen des schweizerischen Rechtssystems.

5. Implementierung des DPA in die Strafprozessordnung und damit verbundene Herausforderungen

5.1 Einleitung

Ziel dieses Kapitels ist es, einen normativen Vorschlag zur Einführung des AAU in die StPO zu unterbreiten. Die vorgeschlagene Bestimmung versteht sich als Weiterentwicklung gegenüber dem im Entwurf der BA enthaltenen Modell, das Gegenstand von Kritik war, und zielt darauf ab, ein kohärentes System der verhandelten Strafjustiz zu etablieren, das mit den grundlegenden Prinzipien und den strukturellen Besonderheiten der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar ist.

Besonders hervorzuheben ist dabei die systematische Verortung der Bestimmung im Vorverfahren, konkret vor der Hauptverhandlung, was mit ihrer funktionalen Zielsetzung übereinstimmt und sowohl der Logik des schweizerischen Strafverfahrens als auch dessen normativer Struktur gerecht wird.

Im Rahmen dieses Vorschlags wird eine schrittweise Ausarbeitung und Reformulierung von Art. 318 bis StPO, Absatz für Absatz, vorgenommen, mit dem Ziel, ein Modell konsensualer Konfliktlösung zu schaffen, das die Verfahrensrechte wahrt, die Effizienz fördert und den Schutz des öffentlichen Interesses gewährleistet.

Auf der Grundlage eines rechtsvergleichenden Ansatzes lassen sich Gestaltungselemente und potenzielle *Best Practices* aus den US-amerikanischen und argentinischen Modellen identifizieren, die für eine sachgerechte und kontextualisierte Integration konsensualer Mechanismen in das schweizerische Strafprozessrecht relevant oder übertragbar erscheinen.

5.2 Eigener Vorschlag für eine Neufassung von Art. 318bis StPO:

Nachstehend wird eine kurze Kritik am von der BA ausgearbeiteten Entwurf präsentiert, im Kontrast zum eigenen Reformvorschlag zu Art. 318bis StPO, einschließlich der Begründung der vorgenommenen Änderungen. Zudem wird ein kurzer Kommentar zu denjenigen Abschnitten des BA-Entwurfs abgegeben, die unverändert bleiben, da sie als angemessen erachtet werden.

5.2.1 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 1

Originaltext (T.) des Vorschlags der BA zu Abs. 1:

„1 Sind nach Abschluss der Untersuchung gegen das Unternehmen die Voraussetzungen für eine Anklage erfüllt, kann die Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung aufschieben, wenn...“

Kritik:

Die zentrale Einwendung besteht darin, dass der Vorschlag die Verschiebung der Anklage auf eine späte Verfahrensphase, „nach Abschluss der Untersuchung“, beschränkt, was die Förderung frühzeitiger Kooperation und Effizienz erschwert, insbesondere bei komplexen Fällen wirtschaftskrimineller Natur.

Neufassung (Absatz 1):

„1 Sind während der Untersuchung gegen das Unternehmen die Voraussetzungen für eine Anklage erfüllt, kann die Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung aufschieben, wenn:»

Begründung der Änderungen:

Die Änderung von „nach Abschluss“ zu „während“ erweitert den zeitlichen Rahmen für die Verhandlung des AAU und fördert die Kooperation bereits in frühen Phasen. Dadurch wird vermieden, dass die BA das Ende der Untersuchung abwarten muss, um ein AAU in Betracht zu ziehen, was Ressourcen spart und eine schnellere sowie effizientere Wiedergutmachung im Einklang mit vergleichenden Erfahrungen ermöglicht.

5.2.2 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 1 lit. a und b

T. des Vorschlags der BA zu Abs.1 lit. a und b:

«a. das Unternehmen bei der Feststellung des Sachverhalts und der Identifikation der natürlichen Person oder Personen, der oder denen die Tat zuzurechnen ist, vollumfänglich mitgewirkt hat;

und

b. das Unternehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung gemäss Absatz 2 abschliesst.»

Kritik:

Die Forderung nach vorheriger Kooperation – insbesondere der Identifizierung natürlicher Personen – als Voraussetzung für den Zugang zu einer Vereinbarung steht im Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien des schweizerischen Strafprozessrechts wie Treu und Glauben sowie dem nemo-tenetur-Grundsatz. Die Verpflichtung des Beschuldigten zur Zusammenarbeit ohne Garantien für eine Einigung beeinträchtigt dessen Willensfreiheit und zwingt ihn womöglich, sich selbst zu belasten, wodurch der freiwillige Charakter der Verhandlung entwertet wird. Dagegen ermöglicht eine bedingungslose, freiwillige Kooperation das spätere Erzielen einer echten Einigung unter Gleichberechtigung der Parteien.

Neufassung (Abs. 1, lit. a und b):

"a. das Unternehmen verpflichtet sich, bei der Feststellung des Sachverhalts und der Identifikation der natürlichen Person oder Personen, der oder denen die Tat zuzurechnen ist, vollumfänglich mitzuwirken;

und

b. das Unternehmen schliesst mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung gemäss Absatz 2 ab."

Begründung der Änderungen:

Die Ersetzung der Vergangenheitsform „hat mitgewirkt“ durch die Zeitform, «verpflichtet sich mitzuwirken“ verschiebt die Kooperationspflicht in die Zeit nach Abschluss der Vereinbarung (ex post) und macht sie nicht zur Voraussetzung im Vorfeld (ex ante). Damit wird den Prinzipien der Freiwilligkeit, des Nemo-tenetur-Grundsatzes und der Vertrauensbildung im Verfahren Rechnung getragen.

5.2.3 Keine substantiellen Einwände zu den Buchstaben a), b) und c) von Absatz 2

Hinsichtlich der Buchstaben a), b) und c) von Absatz 2 wurden vom Bundesrat keine Einwände erhoben. Der Originaltext wird als angemessen erachtet, weshalb kein Änderungsvorschlag unterbreitet wird.

Die Möglichkeit, mit der Staatsanwaltschaft eine symbolische Geldstrafe oder sogar einen Strafverzicht zu vereinbaren, ist dem schweizerischen Recht nicht fremd. Artikel 49a des Kartellgesetzes (KG) sieht ausdrücklich eine Reduktion oder vollständige Erlassung wirtschaftlicher Sanktionen vor, wenn das Unternehmen wirksam mit den Behörden bei der Aufdeckung und Beseitigung wettbewerbswidriger

Praktiken zusammenarbeitet. Diese Logik der Anreizsetzung zur Kooperation, die auch in Artikel 9 des argentinischen Gesetzes Nr. 27.401 verankert ist, rechtfertigt die Aufnahme eines ähnlichen Kriteriums im Rahmen strafrechtlicher Absprachen, insbesondere in komplexen Fällen, in denen eine Selbstanzeige entscheidend für den Erfolg der Strafverfolgung ist.

5.2.4 Zu Art. 318bis StPO – Abs. 2 lit. d und d bis

T. des Vorschlags der BA zu Abs. 2 lit. d:

"d. die Höhe der Entschädigung aus zivilrechtlichen Ansprüchen zugunsten der Privatklägerschaft;"

Kritik:

Die ursprüngliche Formulierung von Abs. d ist unzureichend und schränkt die Wirksamkeit des AAU hinsichtlich des restaurativen Charakters und der sozialen Verantwortung ein. Indem sie sich ausschliesslich auf „zivilrechtliche Forderungen zugunsten der Privatklägerschaft“ beschränkt, schliesst die vorgeschlagene Regelung jene Opfer und Betroffenen aus, die nicht formell als Zivilpartei am Strafverfahren beteiligt sind, sowie die sogenannten diffusen Interessen, die zwar keine unmittelbaren zivilrechtlichen Ansprüche begründen, jedoch als wesentliche Folgen der Straftat zu berücksichtigen sind.

Darüber hinaus ignoriert das Projekt die Möglichkeit, gemeinnützige Leistungen oder soziale Wiedergutmachung zugunsten der Gemeinschaft vorzusehen. Solche Mechanismen, die in vergleichbaren Rechtsordnungen anerkannt sind, könnten eine direktere Form der symbolischen und materiellen Wiedergutmachung für benachteiligte Gesellschaften oder von transnationaler Kriminalität betroffene Gemeinschaften bieten. Wie in Kapitel 4.5 dargelegt, gewährleistet die blosser Verhängung einer Geldstrafe zugunsten des sanktionierenden Staates keine effektive Entschädigung der tatsächlichen Opfer.

Neufassung (Abs. 2 lit. d und d bis):

"d. die Höhe der Entschädigungen aus zivilrechtlichen Ansprüchen zugunsten der Privatklägerschaft sowie die Wiedergutmachung zugunsten von Opfern und betroffenen Personen;

d. bis. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen in der betroffenen Gemeinschaft;

Begründung der Änderungen:

Die Erweiterung von lit. d und die Aufnahme des neuen Buchstabens d. bis) stärken die restaurative Dimension des AAU, indem sie auch indirekte Opfer einbeziehen und gemeinnützige Leistungen zugunsten betroffener Gemeinschaften vorsehen.

5.2.5 Art. 318bis StPO – Abs. 2 lit g

T. des Vorschlags der BA zu Abs. 2, lit g:

" g. die Periodizität der Berichterstattung des Prüfbeauftragten an die Staatsanwaltschaft;"

Kritik:

Der lit. g beschränkt die Vorlage der Berichte des Prüfbeauftragten ausschliesslich auf die Bundesanwaltschaft und schliesst das zuständige Gericht aus. Wie in Kapitel 4.5 dargelegt, schwächt dies die gerichtliche Kontrolle über die Erfüllung des AAU, gefährdet die Gewaltenteilung und die Verfahrensgarantien der beschuldigten Partei, indem es die Funktionen der Anklage, Verhandlung und Überwachung in der Staatsanwaltschaft konzentriert.

Neufassung (Abs. 2 lit. g):

"g. die Periodizität der Berichterstattung des Prüfbeauftragten an die Staatsanwaltschaft sowie an das Gericht;"

Begründung der Änderungen:

Die Einbeziehung des Gerichts in lit. g) gewährleistet eine materielle richterliche Kontrolle während der Durchführung des AAU und stärkt die Gewaltenteilung sowie den Schutz der Beschuldigtenrechte.

5.2.6 Art. 318bis StPO – Abs.2 bis, 2 ter und 2 quater

Kritik:

Es gibt keinen Originaltext, da es sich um eine Auslassung im Vorschlag der BA handelt. Um die von der BA vorgeschlagene Systematik beizubehalten, wurden die hinzugefügten Regeln als Teil von Absatz 2 nummeriert.

Die bedeutendste Auslassung im Entwurf des Artikels 318bis der BA besteht im vollständigen Fehlen einer gerichtlichen Kontrolle und Genehmigung des aufgeschobenen Anklageabkommens – sowohl in der Phase der anfänglichen Genehmigung als auch bei der Überwachung seiner Umsetzung. Wie im Kapitel 4.5 („Fehlende materielle gerichtliche Kontrolle“) ausführlich analysiert wurde, führt dieses Defizit zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Strafprozesssystem, verleiht der Staatsanwaltschaft (als Anklagepartei) eine übermäßige Machtkonzentration und verletzt grundlegende Garantien wie die Gewaltenteilung und das Recht auf ein faires Verfahren. Der ursprüngliche Vorschlag reduziert das AAU auf ein blosses „Abkommen“ zwischen den Parteien und entzieht ihm damit die Legitimität und Kontrolle, die eine strafrechtliche Entscheidung erfordern sollte.

Neufassung (Abs. 2 bis, 2 ter und 2 quater):

2.bis

Die Vereinbarung ist schriftlich abzufassen und vom Bundesanwalt (BA), dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens und dessen Verteidiger zu unterzeichnen. Sie wird dem Gericht vorgelegt, das den Inhalt und die Rechtmässigkeit der vereinbarten Bedingungen prüft und über deren Genehmigung, Beanstandung oder Ablehnung entscheidet. Vor seiner Entscheidung lädt das Gericht die Zivilpartei, die Opfer und Betroffenen zur Anhörung ein, damit sie sich frei äussern können.

2.ter

Wird die Vereinbarung vom Gericht beanstandet, können die Parteien sie entsprechend überarbeiten und erneut vorlegen. Im Falle einer Ablehnung steht den Parteien das Rechtsmittel der Berufung offen.

2.quater

Der BA kann jederzeit im Falle der Nichterfüllung beantragen, die Vereinbarung aufzuheben. Das Gericht prüft den Antrag nach vorheriger Anhörung der Parteien. Der Entscheid des Gerichts ist anfechtbar.

Wird die Vereinbarung aufgehoben, kann der Bundesanwalt Anklage erheben.

Die von der juristischen Person gelieferten Informationen und Beweismittel dürfen nicht gerichtlich verwertet werden, es sei denn, der BA hatte hiervon unabhängig Kenntnis oder hätte sie im Rahmen eines bereits vor Abschluss der Vereinbarung bestehenden Ermittlungsverfahrens erlangen können.

Begründung der Änderungen:

Die Aufnahme der Absätze 2.bis, 2.ter und 2.quater ist wesentlich, um das Fehlen der gerichtlichen Kontrolle im AAU zu beheben und ihm die Legitimität, Unparteilichkeit und Rechtssicherheit zu verleihen, die ein derartiger Mechanismus in einem Rechtsstaat erfordert. Diese Absätze verankern die Funktion des Gerichts in den kritischen Phasen des Abkommens.

Absatz 2 bis macht das Gericht zum Garanten der materiellen und formellen Rechtmässigkeit des Abkommens. Seine Intervention stellt sicher, dass das AAU nicht auf einen rein formalen Akt reduziert wird, sondern einer materiellen Kontrolle hinsichtlich Inhalt und Bedingungen unterliegt. Es wird gewährleistet, dass das Abkommen freiwillig, frei von Zwang und mit voller Einsicht seitens der beteiligten juristischen Person zustande gekommen ist.

Die Vorsehung einer Anhörung, bei der Opfer und betroffene Parteien geladen werden, garantiert Transparenz, Inklusion und effektive Beteiligung und richtet das Abkommen an den Prinzipien der restaurativen Justiz sowie der Anerkennung der Rechte der Opfer aus.

Absatz 2 ter führt Rechtsmittelmechanismen ein, die das ordnungsgemässe Verfahren stärken. Er ermöglicht die Neuformulierung des Abkommens bei Beanstandungen durch das Gericht und sieht im Falle einer Ablehnung die Berufung vor, wodurch eine hierarchische gerichtliche Kontrolle gewährleistet wird, Willkür vermieden und die Rechtssicherheit gestärkt wird.

Schliesslich weist Absatz 2 quater dem Gericht die Kontrolle der Einhaltung des Abkommens zu und korrigiert damit die im ursprünglichen Vorschlag vorgesehene Machtkonzentration, die diese Aufgabe ausschliesslich der Staatsanwaltschaft überliess. Dadurch wird ein funktionales Gleichgewicht zwischen den Verfahrensparteien hergestellt, das verhindert, dass die Anklagebehörde zugleich die Rolle des Vollstreckers und Richters des Abkommens übernimmt.

Das Gericht entscheidet über die Aufhebung des Abkommens nach Anhörung der Parteien und bestimmt gegebenenfalls die Fortsetzung des Strafverfahrens. Ebenso wird das Prinzip des Selbstbelastungsverbots geschützt, indem die Verwendung der von der juristischen Person gemachten Angaben eingeschränkt wird, sofern die Staatsanwaltschaft diese nicht bereits auf anderem Wege erhalten hat.

Die Aufnahme der Absätze 2.bis, 2.ter und 2.quater ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das AAU ein legitimes, transparentes Instrument darstellt, das mit den verfassungsrechtlichen und prozessualen Grundsätzen des schweizerischen Strafrechts vereinbar ist.

5.2.7 Art. 318bis StPO – Abs. 6

T. des Vorschlags der BA zu Abs.6:

"6 Hat das Unternehmen die Vereinbarung innerhalb der Probezeit erfüllt, verfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO)."

Kritik:

Die Zuweisung der Befugnis an die Staatsanwaltschaft, nach Erfüllung des Abkommens die Einstellung des Verfahrens zu verfügen, wie im Absatz 6 vorgesehen, wiederholt eine der zentralen Kritikpunkte an dem Vorschlag der BA: die Konzentration von typischerweise gerichtlichen Funktionen bei der Staatsanwaltschaft.

Wie in Kapitel 6 und insbesondere in den Absätzen 2.bis, 2.ter und 2.quater analysiert wird, ist die Entscheidung über die Einstellung eines Strafverfahrens bei Vorliegen einer Straftat ein richterlicher Akt, der ausschliesslich einem unabhängigen und unparteiischen Gericht zustehen darf — nicht der anklagenden Partei. Nur so kann diese Entscheidung Rechtskraft (res iudicata) erlangen
Neufassung (Abs.6):

"6 Hat das Unternehmen die Vereinbarung innerhalb der Probezeit erfüllt, verfügt das Gericht die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 3 StPO)"

Begründung der Änderungen:

Die Ersetzung der „Staatsanwaltschaft“ durch das „Gericht“ als zuständige Behörde für die Anordnung der Einstellung des Verfahrens stellt eine wesentliche Änderung dar, die das Prinzip der Gewaltenteilung und der gerichtlichen Kontrolle des AAU festigt.

5.2.8 Art. 319 StPO – Abs. 3

Es gibt keinen Originaltext, da es sich um eine Auslassung im Vorschlag der BA handelt. Die Aufnahme des Absatzes 3 in Artikel 319 der StPO schafft eine notwendige und kohärente gesetzliche Grundlage dafür, dass das Gericht die Einstellung des Verfahrens anordnet, wenn ein Unternehmen ein Abkommen über die aufgeschobene Anklageerhebung (AAU) gemäss Artikel 318bis vollständig und fristgerecht erfüllt hat. Diese Regelung verhindert eine übermässige Konzentration von Funktionen bei der Staatsanwaltschaft und gewährleistet, dass der Abschluss des Strafverfahrens unter den Garantien einer richterlichen Entscheidung durch ein unparteiisches Organ erfolgt.

Neufassung (Art. 319 StPO – Abs. 3):

«3 Erfüllt ein Unternehmen eine Vereinbarung gemäss Artikel 318bis vollständig und innerhalb der Probezeit, so verfügt das zuständige Gericht nach Prüfung der Einhaltung die Einstellung des Verfahrens»

Aus dogmatischer Sicht rechtfertigen drei grundlegende Argumente diese Ergänzung. Erstens steht die Zuweisung dieser Zuständigkeit an das Gericht im Einklang mit Artikel 19 der StPO, der dem Gericht die Kompetenz zur Beurteilung aller strafrechtlich relevanten Handlungen (Straftaten) zuweist, die nicht ausdrücklich anderen Behörden vorbehalten sind. Die Einstellung des Verfahrens stellt in diesem Fall einen substantiellen Abschluss einer strafrechtlichen Verfolgung dar und muss folglich von einem unabhängigen Gericht ausgehen.

Zweitens ist der verfahrensrechtliche Zeitpunkt für die Anordnung der Einstellung sachgerecht. Da noch keine formelle Anklage erhoben wurde, befindet sich das Verfahren in der Ermittlungsphase (Vorverfahren), und das Hauptverfahren wurde noch nicht eröffnet. In diesem Kontext verstösst das Tätigwerden des Gerichts nicht gegen die funktionale Trennung der Verfahrensabschnitte oder gegen die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft.

Drittens beendet die Genehmigung des Abkommens die aktive Rolle der Staatsanwaltschaft als Verfahrenspartei, ausser im Fall eines Verstosses gegen das Abkommen. Was verbleibt, ist die unparteiische Überprüfung der Einhaltung des Abkommens, was rechtlich einem endgültigen Abschluss des Falls gleichkommt. Daher muss die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens einem unparteiischen Gericht vorbehalten bleiben, das für Legalität, Unparteilichkeit und die Bindungswirkung der Entscheidung steht. Diese Entscheidung kann von den Verfahrensparteien angefochten werden, was eine doppelte gerichtliche Kontrolle im Sinne des rechtsstaatlichen Verfahrensprinzips sicherstellt.

6. Fazit

Die Methodik dieser Untersuchung hat gezeigt, dass die Einführung eines Mechanismus wie des AAU in das schweizerische Strafverfahren nicht nur rechtlich möglich, sondern auch dogmatisch und praktisch notwendig ist. Die im Laufe der Arbeit formulierten Fragen erhalten eine bejahende Antwort: Es ist unerlässlich, eine klare und systematische gesetzliche Grundlage für diese Abkommen zu schaffen, ergänzt durch die Einführung eines Absatzes 3 in Artikel 319 der StPO, der dem Gericht — und nicht der Staatsanwaltschaft — die Zuständigkeit zur Verfügung der Einstellung des Verfahrens nach Erfüllung des Abkommens überträgt.

Aus dieser Perspektive wird die Rolle des Gerichts als Garant des Rechtsstaats und des Gleichgewichts zwischen den Verfahrensparteien gestärkt. Um eine übermässige Machtkonzentration bei der Staatsanwaltschaft zu vermeiden, ist die Einführung einer materiellen richterlichen Kontrolle durch ein besonderes Verfahren unerlässlich, das sowohl die Genehmigung als auch den Abschluss der Vereinbarung umfasst. Nur so kann die Legitimität des Verfahrensabschlusses gewährleistet und der Entscheidung Rechtskraft (*res iudicata*) verliehen werden.

Der Vorschlag enthält wirksame Beteiligungsmechanismen für Zivilparteien, Betroffene und Opfer, die Transparenz und Legitimität fördern und das AAU an den Grundsätzen der restaurativen Gerechtigkeit ausrichten. Die Verwendung unternehmensseitig bereitgestellter Informationen bei einem Verstoß ist sorgfältig zu regeln, um das Selbstbelastungsverbot (*nemo tenetur*) zu wahren und das prozessuale Vertrauensprinzip als ethische Grundlage des Abkommens zu sichern.

Hinsichtlich des Verfahrenszeitpunkts für die Verfügbarkeit des Instruments wurde nachgewiesen, dass seine Anwendung während der gesamten Untersuchungsphase zweckmässig und funktional ist. Eine Einigung in einem frühen Stadium fördert die Verfahrensökonomie, senkt die Kosten und verhindert unverhältnismässige Sanktionen.

Andererseits ist zu vermeiden, dass das AAU durch den unangemessenen Gebrauch anderer Mechanismen ersetzt oder verdrängt wird, wie etwa durch den Strafbefehl, der das Hauptverfahren auf intransparente Weise ohne richterliche Kontrolle umgeht. In diesem Sinne stellt das Fehlen einer klaren Regelung ein grösseres Risiko dar als die Ermessensausübung der Staatsanwaltschaft: Eine rechtliche Lücke begünstigt erzwungene Auslegungen, mindert die Transparenz und gefährdet die Rechte der Verfahrensbeteiligten.

Abschliessend lässt sich festhalten: Wenn das Ziel darin besteht, die Ermessensmacht der Bundesanwaltschaft innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs vernünftig zu begrenzen, dann ist es ebenso notwendig, ihr geeignete, klare und wirksame Instrumente zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, Unternehmenskriminalität rechtmässig und effizient zu verfolgen — unter vollständiger Wahrung der grundlegenden Prinzipien des Strafprozessrechts. Die Einführung des AAU unter gerichtlicher Kontrolle stellt somit eine unverzichtbare institutionelle Weiterentwicklung dar, die darauf abzielt, die Legitimität, Effizienz und Vorhersehbarkeit des Strafverfahrens in einem globalisierten Kontext zu stärken.

7. Selbständigkeitserklärung

[Fassung vom 22.5.2014]

" Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass andernfalls die Arbeit mit der Note 1 bewertet wird und der Senat gemäss Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe r des Gesetzes über die Universität vom 5. September 1996 und Artikel 69 des Statuts der Universität Bern vom 7. Juni 2011 zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist. Für die Zwecke der Begutachtung und der Überprüfung der Einhaltung der Selbständigkeitserklärung bzw. der Reglemente betreffend Plagiate erteile ich der Universität Bern das Recht, die dazu erforderlichen Personendaten zu bearbeiten und Nutzungshandlungen vorzunehmen, insbesondere die schriftliche Arbeit zu vervielfältigen und dauerhaft in einer Datenbank zu speichern sowie diese zur Überprüfung von Arbeiten Dritter zu verwenden oder hierzu zur Verfügung zu stellen.“.

Antonio César Barrios
Legum Magister in Strafrecht LL.M.– Universität Bern
Rechtsanwalt – Universität von Buenos Aires
Öffentliche Rechtsanwaltskammer (Matrikel: tomo 45, folio 637)